

ZUR TRADITIONELLEN KÜCHE DER DOBRUDSCHADEUTSCHEN. INTERVIEW MIT ANNA SCHAAL AUS REGENSBURG (DEUTSCHLAND)¹

Sanda IGNAT*

Despre bucătăria tradițională a germanilor dobrogeni. Interviu cu Anna Schaal din Regensburg, Germania (Rezumat)

În prezenta lucrare oferim transcrierea și analiza etno-culinară a unui interviu ce ne-a fost acordat în aprilie 2025 de d-na Anna Schaal (69 ani), descendentă de coloniști germani din localitatea Mihail Kogălniceanu (fostă Caramurat), jud. Constanța. Familia interlocutoarei a făcut parte dintre etnicii germani relocați din Dobrogea în Cehia în anul 1941 printr-un acord între regimul nazist și cel antonescian, iar în urma celui de-Al Doilea Război Mondial s-a stabilit în RFG. Aici, generația bunicilor și părinților a continuat în mare măsură stilul de viață din Dobrogea, caracterizat prin grădinărit și autogospodărire, precum și prin valori socio-culturale specifice. Interlocutoarea aparține generației secunde de migrație, respectiv prima născută în Germania. Deși nu a trăit în Dobrogea, prin educația familială i-a fost transmisă o bună parte din cultura germanilor dobrogeni. Este semnificativ că ea păstrează multe din obișnuințele culinare ale părinților, între care rețete tradiționale cu influențe rusești și românești. În prezent, aprofundează pe cont propriu acest stil de gătit, apelând la cărți de bucate și cursuri de gastronomie românească. În același timp, se consideră o continuatoare a tradițiilor acestei comunități, care în România este în soluție de câteva decenii. Interviuul s-a desfășurat online și este parte a proiectului de cercetare GAR 2023–029 ADELIS, finanțat de Academia Română.

Cuvinte cheie: coloniștii germani din Dobrogea, etnologie culinară, bucătăria tradițională, ospitalitate, dialecte germane, minoritatea germană

Schlüsselwörter: deutsche Siedler in der Dobrudscha, kulinarische Ethnologie, traditionelle Ernährung, Gastfreundschaft, deutsche Mundarten, deutsche Minderheit

Frau Anna Schaal wurde 1955 in Deutschland geboren, als Kind von deutschen Aussiedlern, die 1941 im Kontext der nationalsozialistischen Umvolkungspolitik aus der Dobrudscha nach Tschechien umgesiedelt worden waren. Sie lebt in Regensburg.

* Institut „Folklorearchiv der Rumänischen Akademie“ Klausenburg/Cluj-Napoca.

¹ Vorliegendes Material ist Teil des wissenschaftlichen Projektes GAR 2023–029: *Alimentația în documentele etnografice și lingvistice interbelice din patrimoniul institutelor clujene ale Academiei Române. Corpus digital de referințe și transferul cunoașterii către sectorul agroalimentar – ADELIS* [Ernährung in ethnographischen und linguistischen Dokumenten der Zwischenkriegszeit aus dem Bestand der Klausenburger Institute der Rumänischen Akademie. Digitaler Korpus von Referenzen und Wissenstransfer in den Agrar- und Ernährungssektor – ADELIS], gefördert von der Rumänischen Akademie durch die Stiftung „Patrimoniul“.

Der Kontakt wurde uns von den Schwestern Iulia und Andreea Wišoşenschi (Bukarest) vermittelt,² die väterlicherseits auch von Dobrudschadeutschen abstammen und sich ehrenamtlich für den Erhalt der kulturellen Spuren dieser ethnischen Bevölkerungsgruppe in Rumänien engagieren. Im September 2024 hatten die beiden in der Gemeinde Mihail Kogălniceanu (ehemals Karamurat), Kreis Constanța, eine Fotoausstellung³ organisiert, mit dem Ziel, Bilder der alten Ortschaft in Erinnerung zu rufen, die in einer nicht so entfernten Vergangenheit (ca. 1870–1940) mehrheitlich von deutschen Siedlern bewohnt war. Zur Ausstellungseröffnung hatte Frau Anna Schaal selbst beigetragen, indem sie durch Singen dobrudschadeutscher Volkslieder für einen musikalischen Ausklang gesorgt hatte. Die Veranstalterinnen bat ich unlängst um Unterstützung, mich mit Mitgliedern der dobrudschadeutschen Gemeinschaft in Verbindung zu setzen, die ich im Rahmen des ADELIS-Forschungsprojekts für die Umfrage zur traditionellen Küche der Dobrudschadeutschen als Gewährsleute gewinnen wollte. Damit beabsichtigte ich, für unser Forschungsprojekt das Gesamtbild der überlieferten Ernährungspraktiken in Rumänien mit Informationen zu dieser wenig bekannten ethnischen Bevölkerungsgruppe zu ergänzen.

Von Andreea Wišoşenschi mit meiner Anfrage angesprochen, sagte Frau Schaal gleich im ersten Augenblick zu. Zweifel traten bei ihr erst auf, als ich ihr auf ihren Wunsch hin unseren projektinternen Standardfragebogen zur Orientierung per E-Mail sandte. Sie stellte dabei fest, sie konnte Detailfragen zur täglichen Kost im Heimatort nicht beantworten. Diese setzten nämlich Kindheitserinnerungen vor Ort voraus, die Frau Schaal nicht besaß. Als Nachfahre dobrudschadeutscher Aussiedler gehört sie der zweiten Zuwanderergeneration⁴ an und hatte als Kind kaum Kontakt zum Herkunftsort. Außerdem waren zu Lebzeiten ihrer Eltern solche Details über die Ernährung im Heimatdorf im familiären Alltag kaum angesprochen worden. Der fehlende Rahmen der Dobrudschaner Welt nahm im Laufe unseres Online-Interviews dennoch fragmentarisch Gestalt an. Beim Berichten über Speisen, Geschmackserlebnisse und familiäre Lebenserfahrungen wurde ein persönliches Bild vom Leben der alten Siedlergemeinschaft in Karamurat rekonstruiert, ein Bild, das in Deutschland übermittelt und gelebt worden war. Die Lebens- und Überlebensgeschichte dieser dobrudschadeutschen Familie drang zu mir (trotz stellenweise ruckelnder Ton-Bild-Übertragung während unseres Online-Treffens) spürbar durch, und ich finde, dies ist auch in der Transkription gut nachvollziehbar.

Durch das Interview und den anschließenden ethnokulinarischen Kommentar hoffe ich, der wissenschaftlichen Welt relevante Daten und Fakten zur Ernährungskultur

² Frau Dr. Iulia Wišoşenschi wirkt als Forscherin am Institut für Ethnographie und Folklore „Constantin Brăiloiu“ Bukarest. Frau Andreea Wišoşenschi ist beruflich als Übersetzerin tätig. Beiden möchte ich hiermit meinen Dank aussprechen.

³ Vgl. Cristina Scărlătescu: *Deutsches Leben in Karamurat vor 1940*. Dobrudschadeutsche in Dokumentarbildern. In: *Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien* (Bukarest), 13. Sept. 2024. Online verfügbar: <https://adz.news/artikel/artikel/deutsches-leben-in-karamurat-vor-1940>.

⁴ Wir verwenden diesen Begriff in Anlehnung an den amerikanischen *second generation* und verstehen darunter: ‚Kinder von Migranten‘ bzw. die erste Generation, die in Deutschland geboren wurde. Vgl. Stephanie Zloch: *Zweite Generation*. In: Inken Bartels, Isabella Löhr, Christiane Reinecke, Philipp Schäfer, Laura Stielike (Hgg.): *Inventar der Migrationsbegriffe* (2022). Online verfügbar: www.migrationsbegriffe.de/zweiteneration.

und Geschichte der deutschen Gemeinschaft in der Dobrudscha zur Verfügung zu stellen und somit zur besseren Kenntnis dieser eher unscheinbaren Teilgruppe der deutschen Minderheit in Rumänien beizutragen.

Transkription des Interviews

Online Zoom-Meeting am 24. April 2025

Klausenburg/Cluj-Napoca (Rumänien) und Regensburg (Deutschland)

Videoaufnahme von Sanda Ignat

Anm.: Bei der Transkription wurden nichtdeutsche Bezeichnungen gemäß der jeweiligen Aussprache in deutscher Orthografie wiedergegeben, danach in eckigen Klammern die originelle Schreibweise angegeben. Nachträgliche Ergänzungen der Verf. zum Transkriptionstext wurden in eckigen Klammern eingefügt. Die Fußnoten stammen von der Verf.

Sanda Ignat: – *Ja. Nochmals guten Tag!*

Anna Schaal: – Guten Tag, Frau Dr. Ignat.

– *Frau Schaal, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und Sie sprechen momentan aus Regensburg – damit es auf der Aufnahme bleibt, der Ort, wo Sie sind.*

– *Richtig. Regensburg ist eine wunderschöne Stadt in Bayern, in Deutschland.*

– *Sie stammen aus einer dobrudschadeutschen Familie, wenn man das so sagen kann. Sie sind direkte Nachkomme einer Familie, die aus der Dobrudscha stammt.*

– *Richtig, ja.*

– *Wenn Sie mir darüber kurz erzählen würden...*

– *Ja. Meine Eltern sind beide in Karamurat, heute Mihail Kogălniceanu, in der Dobrudscha geboren. Karamurat war damals ein deutsches Dorf, aber es gab auch einen türkischen Teil und einen rumänischen Teil, und dort lebten etwa 1500 Dobrudschadeutsche. Und meine Eltern sind da 1940 als Kinder ausgesiedelt – beziehungsweise Hitler hat den Aufruf gestartet „Heim ins Reich“ und dann haben sich die meisten aus dem Dorf entschieden, ja, nach Deutschland zu gehen und sind dann im November 1940 aus der Dobrudscha ausgesiedelt worden. Hatten eine schwere Zeit, kamen nach Österreich, dort wurden sie in Umsiedlungslager untergebracht, und die Versprechen, die Hitler gemacht hat, waren damals schon – hat man gemerkt, ja, es wird nicht eingehalten. Am liebsten wären sie wieder zurückgegangen. Und – ich erzähle es nur ganz kurz – die waren in verschiedenen Umsiedlungslagern, zu zehnt in einem Zimmer unter schwierigsten Bedingungen, haben das Essen der Dobrudscha vermisst. Aus Erzählungen weiß ich, es gab hier Schwarzbrot, und das waren sie nicht gewöhnt, Weißbrot hat man gegessen zu Hause, und haben das Essen auch schlecht vertragen. Dann kamen sie schließlich und endlich, nach einer Flucht 1945 aus der Tschechei, nach Deutschland, nach Regensburg und auf der Flucht sind schlimme Sachen passiert. Mein Opa wurde erschossen von Tieffliegern..., ja..., sie hatten nur noch das, was sie tragen konnten in der Hand und was sie am Körper hatten, und das war alles. Und so haben sie hier dann eine Existenz angefangen ohne irgendetwas, ohne eine Tasse, ohne einen Löffel. Ja, es war eine schwere Zeit.*

– *Das kann ich mir vorstellen.*

– Und die Karamurater haben dann versucht, sich in einem Ort... oder in verschiedenen Orten sind sie... sind sie gekommen, aber hier bei uns im Ort, das ist Neutraubling bei Regensburg, haben sich ganz viele Karamurater Familien niedergelassen. Und als Kind hatten meine Eltern überwiegend nur Kontakt mit diesen Familien aus der Dobrudscha, mit diesen deutschen Familien. So dass ich als Kind auch nur diesen Dialekt gesprochen habe, also diesen Dialekt, der bissele ans Schwäbische anklingt. Und als ich in die Schule kam, erst einmal wusste, es gibt auch eine andere Sprache, es gibt auch ein Hochdeutsch. Aber zu Hause hat meine Mutter und mein Vater bis zu ihrem Tod diesen Dialekt aus der Dobrudscha gesprochen. Der vielleicht bisschen ähnlich ist dem aus Siebenbürgen. Mein Vater würde jetzt sagen: „Mensch, Mädchen, das hascht' gut gemacht, dass t' heit telefonierscht“ – im Dialekt sozusagen.

Und meine Eltern, für die war die Dobrudscha immer Heimat und ich fühle mich diesem Land und diesen Menschen in Rumänien sehr verbunden. Ich bin hier geboren, hier bei Regensburg, aber ein Stück meines Herzens ist immer in der Dobrudscha geblieben.

– *Haben Sie die Dobrudscha noch besucht? Jetzt nach der Wende vielleicht?*

– Ja, sehr oft. Das erste Mal war ich in der Dobrudscha 1965, da war ich 9 Jahre alt. Und da ging das langsam los, dass man nach Mihai Kogălniceanu fliegen konnte und dort in Mamaia Urlaub machen konnte. Und da das Dorf meiner Eltern nur 25 Kilometer von Mamaia entfernt ist oder war, war das natürlich prima. Und da lebten auch noch einige Deutsche im Dorf, die wir besuchten. Und wir haben immer den Gottesdienst besucht, das war meinen Eltern sehr wichtig, immer wenn wir in Urlaub dort waren, in der Kirche Sankt-Anton, die von den Deutschen gebaut und 1898 eingeweiht wurde, einen Gottesdienst zu besuchen. Und damals ging's den Menschen in Rumänien leider nicht so gut. Am Land, denke ich, etwas besser, die hatten zu essen. Aber grade was so ärztliche Versorgung war oder wenn jemand krank war, haben meine Eltern viele Sachen immer mitgenommen, weil's dort schwer zu bekommen war. Aber das habe ich als Kind nur am Rande empfunden.

Und was mir als Kind – um jetzt noch aufs Essen zu kommen – so gut gefallen hat: Wir als Kinder haben beim Pfarrer oder irgendwo immer ein Glas Wasser bekommen und ein kleines Schälchen mit *Dultschatz*, das ist, also *Dultschatz* [rum. *dulceață*] ist ein Rosengelee⁵ und das war so als Gastfreundschaft. Die Erwachsenen haben einen Schnaps bekommen und wir als Kinder ein Glas Wasser und a' kleines Schälchen Rosengelee also. Und das hab ich auch gesucht, wie ich jetzt letztes Mal vor einem Jahr unten war, um diesen Geschmack noch mal zu haben, um das wieder mitzubringen.

Und das war das erste Mal. Und dann war ich mit meinen Eltern einige Male. Und das letzte Mal war ich 2024, weil's mich immer hinzieht. Es ist einfach..., dort sehe ich meine Eltern als Kinder, dort sind sie auf die Welt gekommen und ich liebe die Mentalität der Menschen dort, diese Herzlichkeit, dieses In-den-Arm-Nehmen, diese Gastfreundschaft, eingeladen zu werden. Du kriegst das Letzte, was die haben und das...

⁵ Die Rosenkonfitüre (rum. *dulceață de trandafiri*) war in der dobrudschadeutschen Küche eine sehr beliebte Süßspeise, eigentlich eine orientalische Spezialität, die von den türkischen und tatarischen Nachbarn in den Dobrudschadörfern übernommen wurde, vgl. Joseph Sallanz, *Dobrudscha. Deutsche Siedler zwischen Donau und Schwarzem Meer*, Potsdam: Deutsches Kulturforum östliches Europa e. V., 2020, S. 166.

Also ich lebe gern in Deutschland und bin gern Deutsche, aber ein bisschen von der Mentalität würde ich mir oft hier bei uns auch wünschen. Also das ist so ein Stück Nach-Hause-Kommen, weil meine Eltern auch so waren, dass man in den Arm genommen wird und ja, und „Kommt zu Besuch!“, und dann gibt’s was zu essen, und ja, das ist einfach schön für mich, ein Stück Nach-Hause-Kommen. Vielleicht habe ich doch a’ bissele rumänische Gene mitbekommen, obwohl die Eltern ja Deutsche waren, aber sie haben dort gelebt, in diesem Land.

– *Gibt es vielleicht – jetzt ist das eine Frage so nebenbei – gibt es eine Verbindung zwischen den Russlanddeutschen und den Dobrudschadeutschen, die sich auch in Ihrer Familie vielleicht bemerken lässt?*

– Ich hab mich jetzt mit der Geschichte beschäftigt und weiß, dass meine Vorfahren aus Russland kommen. Als Kind hatten wir wenig Kontakt mit den Russlanddeutschen. Mir war das auch lange gar nicht klar. Erst wie ich dann angefangen hab, im Erwachsenenalter nachzudenken, wo sind meine Wurzeln, wusste ich, die sind von Deutschland erst nach Russland. Aber sie haben was mitgebracht aus Russland, durchaus haben sie auch Speisen mitgebracht aus Russland, beispielsweise *Piroggi* hat meine Mutter immer gekocht und *Borscht*. Also diese Sachen, denke ich, haben sie von Russland mitgebracht.

– *Das ist sehr interessant. Und wie sind diese Speisen, wie sehen die aus?*

– Also *Piroggi*⁶ ist Nudelteig und wird gefüllt mit süßem Quark, so hat’s meine Mutter gemacht, und dann die Ränder zugeklappt, dann hat es wie ein Halbmond ausgesehen und dann hat man das mit einer Gabel gedrückt und in Wasser gekocht und dann in eine Pfanne, mit Semmelbrösel angeröstet, mit Butter und Semmelbrösel. Ich habe sie geliebt, also diese *Piroggi*. Ich mach sie selten, weil’s viel Arbeit ist. Aber ich kenn sie nicht mit Fleisch, sondern nur mit süßem Quark, also so, wie sie meine Mutter gemacht hat.

– *Können Sie kurz buchstabieren, bitte? Also mit P am Anfang? Piroggi?*

– Ich hoffe. P-I-R-O-G-G-I, denke ich.

– *Aha. Gut, danke. Und das andere, Borschtsch, was war das, eine Suppe?*

– *Borscht*⁷ ist eine Suppe, die es auch in Russland gibt und da ist Fleisch, Rindfleisch, gekocht worden, Reis, Kartoffeln, Tomaten und ganz viel roter Paprika. Und wenn die Suppe fertig war, hat man einen Sauerrahm draufgegeben, also immer ein Löffelchen Sauerrahm auf die Suppe. Und die gibt’s in Russland, zwar mit roten Beeten, aber so kannte ich sie nicht, also meine Mutter hat keine roten Beeten in diesen *Borscht* gegeben, sondern nur Reis, Kartoffeln, Fleisch, Karotten. Und diese Suppe, denk ich, haben sie auch von Russland mitgebracht, *Borscht* also. Kennen Sie *Borscht*?

– *Ich kenne das als Säuerungsmittel,⁸ das verwendet man bei uns.*

⁶ Vgl. hdt. *Pirogge* (Nomen, fem.) = gefüllte Mehlspeise, ähnlich den Maultaschen; Wortherkunft aus dem gleichbedeutenden russ. *piróg* (пирог), vgl. *Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache* (DWDS), <https://www.dwds.de/>

⁷ *Borscht* (Nomen, mask.), landschaftlich für hdt. *Borschtsch* (= traditionelle osteuropäische Gemüsesuppe in vielen regionalen Varianten, zu deren häufigsten Bestandteilen unter anderem Weißkohl und rote Beete zählen); aus gleichbedeutend. russ. oder ukr. *boršč* (борщ), vgl. DWDS.

⁸ Im Rumänischen hat das Nomen *borș* [lies „Borsch“] zwei Bedeutungen: 1. saure Flüssigkeit, die durch Gären von Weizenkleien gewonnen wird; 2. Suppe, in der die genannte Flüssigkeit als Zutat benutzt wird,

– Ach, das gibt es auch! Da muss ich jetzt grinsen: Ich war – letztes Mal habe ich einen Kochkurs gemacht hier in Neutraubling bei der VHS, *Rumänische Küche*, und da hatten wir auch dieses Säuerungsmittel, und da stand oben Borscht. Das kannte ich noch nicht, dass es dieses Säuerungsmittel gibt. Und da haben wir *Tschorba* [rum. *ciorbă*]⁹ und solche Sachen gemacht und dieses Mittel verwendet.

– *In der Moldau gibt es bei uns so eine Suppe, die „Borș“ heißt, aber das gibt es in Siebenbürgen nicht. Also ich kenne es aus meiner Familie nicht, sondern nur als Säuerungsmittel. Der gleiche Name, aber unterschiedliche Speisen.*

– Ah ja, mhm. Ist was anderes, ja.

– *Und wann hat man denn bei Ihnen diesen Borschtsch gegessen, zu welcher Gelegenheit?*

– Den hat's eigentlich fast jede Woche oder alle 14 Tage mal gegeben. Das war ein Hauptgericht und dann hat die Mama noch *Hefeküchle* dazu gemacht, also aus Hefeteig. Ja, so rund, ausgezogen und im Fett ausgebacken¹⁰ und die hat's dann dazu gegeben zum Essen. Aber das hatten wir sehr oft, diesen Borscht. Also das war nicht ein Essen zu besonderen Angelegenheiten, sondern ein Alltagsgericht, ja.

– *Aha. Wie alt war denn Ihre Mutter, als diese Umsiedlung stattfand?*

Meine Mutter war 10, hat aber dann viel hier von ihrer Mutter, die ja mit ausgesiedelt ist, noch gelernt. Also von der rumänischen Küche. Und wie sie ausgesiedelt war, war sie 10 Jahre alt. Hat sich aber hier das alles angeeignet, weil mein Vater rumänisch essen wollte, also nicht rumänisch, aber diese Küche aus der Dobrudscha.

– *Und er stammte auch aus dem gleichen Ort?*

– Aus demselben Ort, aus Mihai Kogălniceanu jetzt, und er war damals 17, wie er ausgesiedelt wurde. Und sie kannten sich nicht, sie haben sich erst in Deutschland kennengelernt, also. Und bei uns gab's – ich überlege, was es noch von Russland gab. *Krautwickel* ist ein rumänisches Essen, also das ist nix mit Russland, „Sarmale“.

– *Und wie haben die geheißen bei Ihnen?*

– *Krautwickel*. Also, die Mama hat sie nicht mit Weinblättern gemacht, sondern es wurde Kraut eingelegt: ein Krautkopf. Und da wurden die Blätter runtergenommen, in heißes Wasser, dass sie weich wurden.¹¹ Und dann hat man eine Masse aus Hackfleisch und Reis gemischt und gefüllt, und dann gerollt und zugebunden. Also, und dann in einen großen Topf mit Tomatenmark und Tomaten, und Kraut bisschen drübergelegt, und das waren dann die *Krautwickel*. Aber sind im Prinzip ähnlich den „Sarmale“ in Rumänien.

– *Vielleicht etwas größer, denn ich habe den Eindruck... ich frage mich, ob die vielleicht größer sind.*

bzw. im weiteren Sinne jede saure Suppe. Vgl. H. Tiktin, *Rumänisch-Deutsches Wörterbuch* (TDRG), 3. Aufl. überarbeitet und ergänzt von Paul Miron und Elsa Lüder. Bd. I–III. Cluj-Napoca: Clusium, 2000, 2003, 2005, online verfügbar: <https://tdrg.solirom.ro/>.

⁹ Der Begriff *ciorbă* (aus türk. *çorba*) bedeutet im Rumänischen ‚saure Suppe‘ und gilt als Gegenteil von *supă* (süßliche Suppe). Mitunter wird die rum. Bezeichnung *borș* regional (in der Moldau und der Bukowina) als Synonym für *ciorbă* verwendet.

¹⁰ *Küchle* (Nomen, n.) = in Fett ausgebackene Mehlspeise, die in Süddeutschland, v.a. in Bayern verbreitet ist (mda. *Kiachl* oder *Auszogne*). Kommt auch bei den Bessarabiendeutschen als Beilage zu Suppen vor.

¹¹ Die hier angegebene Zubereitungsart wird meist beim rohen Kohl eingesetzt. Vermutlich wurden in der Familie von Anna Schaal beide *Krautwickel*-varianten (mit Rohkohl- bzw. Sauerkrautblättern) gekocht.

– Sie sind größer, ja.

– *Und Sie meinten, es ist zugebunden mit...?*

– Mit Zwirn konnte man zubinden, also mit Nähzwirn, also kann man so binden. Oder wenn sie kleiner waren, auch gar nicht, wenn's gut gehalten hat also. Aber mit Zwirn kann man umwickeln und binden. Und auch da gab's Sauerrahm dazu.

– *Sauerrahm, ja. Das fehlt ja nie, wenn es um Krautwickel oder Sarmale geht.*

– Mhm. Und die gab's immer Weihnachten, die Sarmale.

– *Ja? Und das Kraut hat man selbst eingelegt?*

– Ja, das hat man selbst eingelegt, aber fragen Sie mich bitte nicht, wie. Ich weiß nur, in große Behälter, Wasser, Wachholderblätter... , ich weiß nicht, was alles drin war, also ich weiß nur, dass die Mama das eingelegt hat. Genau wie die Mama eingelegt hat *grüne Tomaten*: Tomaten, grün, in ein großes Glas und mit Karotten. Und ich hab's geliebt, aber ich kann's nicht, ich weiß nicht, wie's gegangen ist. Aber ich hab's sehr sehr gern gegessen als Kind. Oder Salzgurken hat sie auch eingelegt, also...

– *Das war im Sommer wahrscheinlich, oder?*

– Ja. Gurken eingelegt, Tomaten eingelegt, Kraut eingelegt. Meine Eltern hatten hier 1000 Quadratmeter, aber ich habe als Kind, oder weiß jetzt, man kann mit 1000 Quadratmeter sich mit Gemüse und Obst selbst versorgen. Also wir haben als Kinder nichts vermisst. Das ist alles – was heute niemand mehr macht – eingeweckt worden in Gläser und in einen großen Bottich, und gekocht worden. Und so war das haltbar den ganzen Winter.

Und was meine Mutter aus der Dobrudscha mitgebracht hat: Sie hat auch Fleisch eingekocht. Oder sie hat Wurst eingekocht, wenn's gab Leberwurst und Blutwurst, das ist in Gläser eingeweckt worden, um es haltbar zu machen, weil man ja keine Kühlmittel hatte. Und so konnte man das einige Zeit aufbewahren.

– *Waren das auch traditionelle Rezepte oder dort in Deutschland hat man sie...?*

– Sie waren aus Rumänien mitgebracht. Aber ich erzähle jetzt ein bisschen nicht mit roter Schnur. Meine Eltern haben Weihnachten immer ein Schwein geschlachtet und dann ist selber gemachte Bratwurst gemacht worden, also nach Rezept von Dobrudscha, oder wie zu Hause. Es ist Blutwurst gemacht worden, ist Leberwurst gemacht worden, ist geräuchert worden. Das hat man 6 Wochen in Salzlake eingelegt, das Fleisch. Und dann hat mein Vater sich einen eigenen Ofen gebaut zum Räuchern. Und auch diese Wurst ist geräuchert worden und das war für uns das Highlight zu Weihnachten. Diese Bratwurst gab's auch am Heiligen Abend, also Bratwurst und Sarmale. Die hat er nur Weihnachten gemacht, also diese Bratwurst.

Ich unterrichte nebenbei Senioren im Tanzen und da hab ich auch eine Dame aus Siebenbürgen dabei und da hab ich letztes Mal gesagt: „Gib mir doch bitte ein Rezept, wie die Wurst gegangen hat. Mein Vater hat gemacht“. Und dann hat sie mir ein Rezept gegeben und auch was zum Probieren, aber es schmeckt bisschen anders also... Die machen das auch heute noch hier selber, diese Bratwurst.

Und das Schwierige war: Meine Mutter, wenn sie gekocht hat und ich hab gefragt, „Mama, wie geht das? Sag mir das Rezept“ – „Ja dann nimmst du eine Handvoll Mehl und dann nimmst du ein bisschen Zucker und das musst du spüren“, aber Gramm-Angaben oder genaue Rezepte habe ich nie bekommen. Sondern das macht man aus dem Gefühl, also...

– Ja. Das ist typisch für die traditionelle Küche eigentlich, dass man sie so nach Gefühl kocht.

– Mhm, mhm. Und traditionell war auch *Bohnensuppe*, die gibt's in Siebenbürgen auch, oder?, Bohnensuppe mit weißen Bohnen.

– Ja.

– Die hat sie auch gekocht, sehr oft, die hab ich geliebt.

– Und wie konkret?

– Diese weißen Bohnen sind eingeweicht worden über Nacht. Und am nächsten Tag ist Gemüse aufgesetzt worden, mit den Bohnensuppengemüse: Zwiebel, Karotten, alles rein, und geräuchertes Fleisch. Das war wichtig, also das Fleisch war geräuchert, das man in der Bohnensuppe gekocht hat. Und wieder viel roter Paprika.

Mein Mann sagt heute immer, was ich mit dem Paprika mache – ich koch auch so viel mit rotem Paprika, das hab ich von der Mama übernommen. Hier in Bayern kocht man fast nichts mit rotem Paprika, aber ich koche alles, überall kommt roter Paprika, viel roter Paprika.

– Es geht um süße Paprika, nicht um scharfe, oder?

– Es gibt sie bei uns edelsüß, diese Paprika. Das ist ein Pulver, also Paprikapulver gibt's in Edelsüß und die gibt's in Scharf. Aber ich koche meistens mit Edelsüß, also wie die Mama auch mit Edelsüß.

– Noch eine Frage dazu, zu dieser Suppe. Wird Estragon zuletzt in die Suppe getan?

– Meine Mutter hat immer gesagt: „Leostschean“ [rum. *leuștean*].¹² Das muss wohl irgendwo verwandt sein mit einem rumänischen Begriff. Das schmeckt nach Maggi, wenn man's reibt.

– Es geht wahrscheinlich um „*Leuștean*“.

– Ja, der musste unbedingt rein. Und der musste auch in den Borscht rein. Und ich hab ihn auch jetzt im Garten, ich hab ihn mir vor drei Jahren angebaut, dass ich auch frischen zu Hause habe.

– Das heißt auf Deutsch *Liebstöckel*, wenn ich richtig weiß.

– Ja, genau. Estragon hat die Mama nicht verwendet, aber *Liebstöckel*.

– Und sie hat es rumänisch geheißen, „*Leuștean*“?

– Ja, genau. Sie hat im Dialekt gesagt. Ich wusste als Kind, das ist „*Leostschean*“. Und das hat sie auch in Deutschland im Garten angebaut, um das hier verwenden zu können. Und ich hab's jetzt auch im Garten.

– Das ist schön. [...] Aber ich wollte noch fragen: *Liebstöckel* verwendete man in fast jeder Suppe oder nur in einigen?

– In fast jeder: im Borscht, in der Bohnensuppe kann ich mich erinnern. In der Nudel-Suppe nicht, da gab's *Petersilie*, aber sonst im Borscht und der Bohnensuppe und solchen Sachen immer *Liebstöckel*, immer, grundsätzlich ja. Auch wie ich jetzt diesen rumänischen Kochkurs gemacht hab und wir haben *Ciorbă* gemacht, hat unsere Lehrerin auch *Liebstöckel* dabeigehabt und dann hat es reingegeben. Also ja.

¹² Es geht um die rumänische Bezeichnung für *Liebstöckel* (Gewürzkraut für Suppen), in Deutschland volkstümlich als *Maggiakraut* bekannt.

– Ich empfinde das als, oder zumindest hier bei uns in Siebenbürgen gilt Liebstöckel als rumänisches Gewürz. Und hingegen ist Estragon, beziehungsweise Bertram heißt es, eher das Gewürz der Ungarn und der Sachsen in Siebenbürgen.

– Mhm. Also da wüsste ich nicht, dass sie Estragon verwendet hat, also bei uns zu Hause. Also, nein, weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern.

– Und andere Gewürze, zum Beispiel Bohnenkraut oder Dill?

– Ja, Dill ist verwendet worden zum Einlegen von diesen Tomaten, fällt mir jetzt grade wieder ein, wenn Sie erzählen. Das hat man reingegeben, wenn man die grünen Tomaten eingelegt hat, hat man Dill verwendet oder wenn man Gurken eingelegt hat, hat man Dill verwendet. In diesem Wasser mit Gewürzen war immer Dill drin. Das hat man gut verwendet.

Und was noch gut verwendet wurde, war der *Lauch von den Zwiebeln*, wenn Zwiebeln anfangen zu wachsen und haben diese grünen Schoten, die hat mein Vater immer kleingeschnitten und die wurden für Salat verwendet, für Eier, für alle möglichen Sachen also. Meine Eltern und wir wohnen nur gegenüber und ich hab immer geschimpft, weil mein Vater, wenn er mit meiner Tochter im Garten war, hat er ihr immer diese rohen Zwiebelschoten zum Essen gegeben und sie kam nach Hause, sag ich: „Boah, riechst du nach Zwiebeln?“ – „Ja, der Opa“. Also ja, die haben sie dann einfach abgemacht vom Strauch und auch so gegessen, einfach so.¹³

– Und den Knoblauch auch?

– Ja, aber nur in Maßen. Also Knoblauch wurde schon verwendet, aber nicht sehr stark. Also es wurde Knoblauch verwendet in der Wurst, zum Wurst machen. Aber ansonsten hat meine Mutter ganz wenig mit Knoblauch gekocht. Auch nicht beim Einlegen oder so. Ganz wenig und sehr sparsam.

– Ich finde es sehr interessant, dass man bei Ihnen noch in Deutschland Schwein geschlachtet hat, wie nach der alten Tradition hier in Rumänien.

– Genau. Und das war immer ein Fest. Da gab es einen Holzofen im Keller und da kamen die Nachbarn und dann hat's wieder einen Schnaps gegeben. Das ist auch so was, was ich hier in Deutschland..., das müssen die mitgebracht haben: Wenn Besuch kam, der hat immer ein Glas Schnaps angeboten bekommen, ob der früh kam, nachmittags oder so, als Geste. Also man hat dem Besuch grundsätzlich Schnaps angeboten. Das gibt es hier bei uns in Deutschland eigentlich auch nicht, also denk ich, war auch was, was sie mitgebracht haben, meine Eltern also, dass man für Besuch Schnaps anbietet.

– Hier [in Rumänien] hat man auch den Schnaps selbst gebrannt.

– Ja, und ich habe mir jetzt – aber das geht jetzt vom Thema weg – ja, letztes Jahr selber Schnaps gemacht, einen Schnaps aus Sauerkirschen. Das ist auch nach einem Rezept aus Rumänien, weil der so gut schmeckt: *Vischinata* [rum. *vișinată*], oder wie heißt das?

– Richtig. Ja, das ist sehr verbreitet bei uns.

– Aa, der ist sehr lecker. Den hab ich mir jetzt auch selber gemacht, auch nach dem Rezept von einer Tänzerin aus Rumänien. Ob den meine Eltern gemacht haben,

¹³ Die Gewohnheit der Dobrudschadeutschen, besonders von Kindern, beim Essen auf dem Feld u.a. rohe Zwiebeln zu verzerren, wurde in den 1930er Jahren mit Bezug auf die reifen Zwiebelknollen registriert, vgl. Hieronymus Menges zitiert von Sallanz, 2020, S. 165.

wüsste ich nicht. Eine Bekannte von uns hat einen *Nussschnaps*,¹⁴ haben die grundsätzlich gemacht aus Walnüssen, aus grünen Nüssen, in der Dobrudscha. Und eine hat mal einen Schnaps gemacht aus Knoblauch, aber der war so..., ich würde ihn nie mehr trinken, nie mehr. Also das war auch ein Rezept wohl aus der Dobrudscha, aber nicht mein Geschmack, also.

– *Vielleicht eher als Arzneimittel als ein Getränk. Vielleicht in Krankheitsfällen wurde der verwendet.*

– An was ich mich erinnern kann in Krankheitsfällen, dass meine Mutter immer *Natron* zu Hause hatte, Kochnatron oder so. Und immer, wenn man mit'm Magen oder so Beschwerden hatte, dann wurde das in Wasser aufgelöst und getrunken, also so als Hausmittel habe ich das in Erinnerung, dass die Mutter gemacht hat, also das sie *Natron* genommen hat für Bauchschmerzen oder sonst was.

– *Und war in diesen Fällen vielleicht auch die Kümmelsuppe üblich als Hausmittel?*

– Also *Kümmel* gab's überhaupt nicht, und das war das auch, was die Dobrudschaner auch in den Lagern beanstandet haben, in Österreich, dass da so viel mit Kümmel gekocht wurde, das haben sie wohl nicht so gekannt in Karamurat, also diesen Kümmel. Also Kümmelsuppe kannte ich nicht.

Was ich noch in Erinnerung hab: Meine Mutter hat Plätzchen gebacken mit *Hirschhornsalz*. Das ist ein Treibmittel. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht gab es das Backpulver, das wir hier haben, damals noch nicht so, ich hab's nicht hinterfragt. Aber es gibt *Hirschhornsalz*, das ist ein feines Pulver und mit dem kann man Mürbteig-Plätzchen machen und verwendet's eigentlich wie Backpulver. Also das ist mir auch so in Erinnerung, also dass man das als Ersatz für Backpulver verwendet hat, das *Hirschhornsalz*. Ob das wirklich was mit dem Hirsch zu tun hat?

– *Das ist mir nicht bekannt. Ich höre das zum ersten Mal und ich werde recherchieren über dieses Salz.*¹⁵

– Und dann weiß ich noch als Hefe, dass man verwendet hat, wenn man Wein gemacht hat, hat der nach paar Tagen zu gären angefangen und dann – das habe ich nur mal gelesen – hat man den Schaum abgeschöpft und mit Maismehl vermischt. Und das hat man dann genommen zum Kuchenbacken, also das war Hefe, also als Backhefe.¹⁶

– *Und hat man diese... Zutat oder... diese Hefe hat man dann direkt verwendet nach dem Schaum-Nehmen?*

– Nein, die müssen das wohl auch getrocknet haben und immer nur ein Stückchen abgebrochen haben, wenn sie es gebraucht haben und dann in Wasser aufgelöst, dass die Hefe geht. Ich hab das nie ausprobiert, aber es hieß, also dieser Schaum, der auf dem Wein entstanden ist, auf dem gärenden Wein, der ist abgeschöpft worden und mit Maismehl vermischt. Und das war dann Hefe, also aus den Trauben gewonnen.

¹⁴ Internetquellen, die Rezepte für den *Nussschnaps* anbieten, bezeichnen ihn meist als Heilmittel russischer Herkunft. Er soll gegen Hochblutdruck und hohen Cholesterinspiegel helfen. Auch dem Knoblauchschnaps wird die gleiche Wirkung zugeschrieben, allerdings ist seine Herkunft schwer zu bestimmen.

¹⁵ *Hirschhornsalz* besteht hauptsächlich aus Ammoniumsalzen und -verbindungen und wird als Backtriebmittel vor allem für Mürbeteige verwendet. Früher wurde es aus Hirschhorn gewonnen, heute wird es synthetisch hergestellt.

¹⁶ Frau Schaal bezieht sich hier auf den sog. *Weinstein* (gehört zur Kategorie der Tartrate, d.h. Salze der Weinsäure), der auch als Backpulver verwendet wird. Vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Weinstein>.

– Also das hat man vielleicht abgetrocknet und erst dann verwendet.

– Ja, könnte ich mir vorstellen, weil man konnte es aufbewahren.

– Das haben Sie aber selbst nicht erlebt.

– Das habe ich nicht erlebt. Meine Mutter hat hier Hefe gekauft. Und es gab ja sehr viele Mehlspeisen und es wurde sehr viel mit Hefe gebacken. Es gab eigentlich nur zweimal in der Woche Fleisch, und ansonsten gab's Mehlspeisen einfach, ja. Aus der Dobrudscha oder aus dem Elsass vielleicht auch mitgebracht.

– Entschuldigung, ich wollte noch fragen, ob man die dann auch so mit diesem Namen bezeichnet hat: Mehlspeisen.

– Ja. Aber Mehlspeisen gibt's viele: Da gibt's also Käsplätz, da gibt's Dampfnudeln, da gibt's gedinschte Knedelche, da gibt's 'en Rahmkuchen, also. Das kann ich Ihnen mal aufschreiben oder zusammenschreiben und schicken, was es alles an Mehlspeisen gegeben hat. Also Mehlspeisen gab's sehr viele bei uns. Auch in der Dobrudscha wurde wohl nur ein oder zweimal in der Woche Fleisch gegessen und der Rest war Mehlspeisen. Also wie diese gefüllten Käsplätz. Und oft mit Suppe zusammen.

– Das würde ich gerne wissen, das Rezept.

– Ja, das kann ich Ihnen schicken, also das schreibe ich mal zusammen, was wir da alles als Kinder gegessen haben. Oder da haben sie gesagt... ,ah wie haben sie da gesagt?... Es wurden Strudel gemacht aus Hefeteig, gefüllt mit Quark oder mit Äpfeln und dann im Rohr gebacken. Das hat auch einen bestimmten Namen, fällt mir aber jetzt nicht ein. Und dann grober Zucker drübergestreut und immer reingebacken. Und also das ist auch sehr, sehr lecker. Fällt mir jetzt nicht ein. Also aber...

– Das ist... Hab ich richtig verstanden? Mit Hefeteig wurde das zubereitet? Also Strudel, aber nicht so dünn, wie die Leute hier in Siebenbürgen machen, sondern...

– Nein, sondern mit Hefeteig und gefüllt mit Quark, mit süßem Quark oder mit Äpfeln oder Obst und dann zusammengerollt und im Ofen, unten im Ofenrohr gebacken. Jetzt weiß ich: Waldhörner haben Sie gesagt dazu, warum auch immer, Waldhörner hieß diese Speise, ja.

– Sehr interessant. Und diese Plätzchen, die man mit Suppe gegessen hat?

– Die waren salzig, die hat man oft gemacht. Wie ein... Kringel, Kringel haben sie gesagt. Das ist so ein Kreis, der innen hohl ist, aber das hat man halt so geformt, ein Kreis der innen hohl ist. Und das hat man ausgebacken, und das war salzig, und das hat man dazu gegessen zur Suppe einfach, also als Beilage.

– Wie groß ungefähr? So wie eine Hand breit groß?

– Eine Hand, ja ja, war schon groß, also zum Dazu-Essen zur Suppe. Also ich krieg jetzt langsam Hunger, wenn ich so über das Essen spreche.

– Ich würde Sie gerne weiter erzählen lassen, wenn Sie noch Zeit und Geduld haben. [Lacht]

– Ich hab, natürlich. Das war jetzt nur, dass ich denke, schade, dass ich nicht mehr alles kann. Also ich kann vieles, aber nicht mehr alles von der Mama, also...

Oder was die Mama noch gemacht hat, „geschmelzte Knedelche“ hat sie gesagt. Das ist auch ein Nudelteig, den schneidet man am Brett, ins Wasser. Und dann mischt man die mit Sauerkraut und mit Geräuchertem. Und das war auch ein Leibgericht von mir, geschmelzte Knedelche. Ja, das kann ich Ihnen auch aufschreiben. Also das ist einfach

Nudelteig gewesen, den man am Brett geschnitten hat, ins Wasser rein und dann hat man's mit Kraut gemischt und mit Geräuchertem, das man kleingeschnitten hat. Das hat man alles gemischt und dann gegessen. Das gab's auch ohne Fleisch meinetwegen auch manchmal, nur mit Kraut.

– *Zu welcher Gelegenheit wurde diese Speise gekocht?*

– Als Mittagessen, einfach so. Also meine Mutter hat auch 3–4-mal die Woche Mehlspeisen gemacht und wenn sie das gemacht hat, hat meine Schwester immer geschimpft, weil es ihr nicht geschmeckt hat, diese geschnittenen Nudeln, aber ich hab sie geliebt.

Und das Einzige, was meine Mutter, glaube ich, bayerisch dann gekocht hat, war mal ein *Schweinebraten*. Aber das hat sie sicher nicht von Rumänien mitgebracht, mit Knödeln. Aber ansonsten hat sie dobrudschadeutsche Küche verwendet.

– *Verwendet man in Suppen auch Eingeklopftes? Sagt man das so bei Ihnen?*

– Ja, ja, in den Borscht manche geben ein Ei rein, das man vorher so klöppelt. Stimmt, hätte ich jetzt vergessen. Kann man in den Borscht reingeben, ja. Das hat man verwendet, wenn man wollte, für die Suppe, für den Borscht, das geklöppte Ei. Nicht immer, aber manchmal.

– *Mit Mehl und Rahm?*

– Ohne Mehl, nur das Ei. Und auch ohne Rahm. Also nur das Ei hat man eigentlich...

– *Nur das Ei, aha, interessant. Und wie hat diese Zutat dann in der Mundart geheißen?*

– Hmm... das weiß ich nicht.

– *Macht ja nichts, macht ja nichts. Manchmal sind diese Wörter sehr interessant.*

– Ja, ja, das weiß ich nicht. Also meine Eltern haben zum Beispiel auch zu Peperoni *Tschuschki*¹⁷ gesagt. Und jetzt weiß ich, dass der auch 'n Begriff ist, der aus dem Rumänischen kommt, aber früher wusste ich nicht. Also mein Vater hat nie gesagt: „Er ist jetzt 'ne scharfe Peperoni“, sondern „Er ist jetzt Tschuschki“ hat er gesagt, also. Ist das richtig so in Rumänisch oder spricht man das anders aus?

– *Mir ist das Wort nicht bekannt oder vielleicht ist die Aussprache anders, aber ich werde darüber recherchieren.*

– Oder zu den Melonen haben sie gesagt *Harbusa* [rum. dialektal *harbuză*]¹⁸ und da habe ich gehört, das Wort gab's früher im Rumänischen und dann war's später *Pepene*. Aber die Eltern haben immer gesagt, sie essen Harbusa, also Harbusen [Pl.] waren die Melonen.

– *Ist das weiblich, das Wort? Eine Harbusa?*

– Ich würde es als weiblich bezeichnen, ja, für mich ja würde ich jetzt sagen [*beide lachen*]. Also: „Sind die Harbusen schon reif?“

¹⁷ Aus bulg. *čuška* (= scharfer Paprika); auch im Rumänischen als Entlehnungswort: *ciușcă*, Pl. *ciuște* (Nomen, fem.), vgl. *Dicționarul explicativ al limbii române*, Bukarest 1975 (DEX), online verfügbar: <https://dex1.soliorom.ro/>. Bei den Deutschen im Dobrudschaner Dorf Ali Anife (Kalfa) hieß dieses Wort „Tschuka“, vgl. Sallanz 2020, S. 165.

¹⁸ Aus rum. *harbuz* (Nomen, maskulin) = Wassermelone; altes landschaftliches Wort in der Moldau; stammt aus dem Ukrainischen *harbuz* (vgl. DEX), vgl. auch russ. *arbys* (арбыз). In der heutigen Standardsprache wurde dieses dialektale Wort durch die Bezeichnung *pepene* (Nomen, mask., vom lat. *pepinis*) verdrängt. Zu den Harbusen in der Dobrudscha vgl. bei Sallanz 2020, S. 148, 165.

Was es noch gab bei uns, das kommt auch aus Rumänien, denke ich, hier gab es die später in türkischen Geschäften, diesen *Halwa* [rum. *halva*]¹⁹ haben die Eltern dann als Kinder [gegessen], aber sie haben *Aalwitze* [rum. *alviță*]²⁰ gesagt. Warum, weiß ich nicht. Also der hat in der dobrudschadeutschen Sprache Aalwitze geheißen.

– Aus Sonnenblumenkernen, so gepresst?

– Ja, und da haben sie nicht Halwa gesagt, sondern Aalwitze. Aber wo das Wort herkommt, das weiß ich nicht.

– Das ist auch ein Wort für eine süße Speise, aus dem Türkischen vielleicht. Es wird irgendwie anders gemacht, aber je nach Region gibt es diese Überlappung.

– Ah ja. Und *Rachat* gab's auch. Da haben sich die Eltern immer sehr gefreut, wenn man hier in Deutschland *Rachat* kaufen konnten. Und auch, wie ich als Kind in Rumänien war, haben wir als Gastgeschenk oft so eine Schachtel *Rachat* bekommen, in Grün, in Rot, mit Puderzucker drüber.

– Das haben Sie als solchen gegessen, oder ihn in den Mehlspeisen vielleicht eingebacken oder eingefüllt?

– Ja, in den *Kosonak* [rum. *cozonac*] wurde er auch eingebacken, genau. *Kosonak* hat meine Mutter gebacken, ja, mit Nüssen also, und immer Ostern gab es *Kosonak*. Und da hat sie immer 'ne Nussfülle gemacht, also mit Nüssen gefüllt. Und den gab's immer Ostern, ja.

Und da weiß ich auch noch, dass meine Mutter oft für den Hefeteig – ich verwende ja Butter oder Rama [Margarine] – die Mama viel mit Öl gemacht hat. Also die hat jetzt in den Hefeteig keine aufgelöste Margarine oder Fett genommen, sondern Sonnenblumenöl, auch für den *Kosonak*-Teig, und hat immer gesagt, er wird lockerer damit.

– Das ist auch traditionell, glaube ich, aus der Dobrudscha. Ich vermute, dort wachsen die Sonnenblumen viel eher als bei uns.

– Wahrscheinlich ja. Und *Kosonak* habe ich auch sehr, sehr gern gegessen. Und dann gab es immer einen *Rahmkuchen*. Das war ein Kuchen mit Hefeteig und der Belag war aus Rahm, aus Sauerrahm oder Süßrahm, und der war gemischt mit Eiern, mit Öl, mit Zucker, mit Zimt, und das hat man dann auf den Hefeteig gestrichen und dann hat man Zimt und Zucker draufgegeben und dann gebacken im Backrohr. Das mach ich heute auch noch, weil der sehr sehr lecker ist. Und dasselbe macht man mit Quark, also mit Eiern, mit Zucker auf den Kuchen und dann noch Streusel drauf. Das hat die Mama auch gemacht mit Hefeteig, also *Quarkstreusel*, aber sie haben gesagt „Käskuche“, also es war kein Quarkkuchen, sondern im Dialekt „Käskuche“ – und „Rahmkuche“. Vielleicht irreführend für manchen, weil es hatte mit Käse nichts zu tun, es war Quark.

Und was hat die Mama noch gemacht an Kuchen... wie gesagt einen *Hefezopf*, einfach nur mit Rosinen. Den mach ich auch heute, da hab ich auch ein gutes Rezept von der Mama. Also die Kuchen waren meistens Hefeteig. Ja, also nur einmal im Jahr gibt's eine Torte zum Geburtstag. Ansonsten Kuchen aus Hefeteig.

– Und zu Weihnachten gab's was Typisches an Gebäck?

¹⁹ Aus rum. *halva* (Nomen, fem.) = orientalisches Naschwerk aus Zucker u. Sesammehl (TDGR); in Rumänien wird es aus Sonnenblumenkernen hergestellt; aus türk. *halva*.

²⁰ Aus rum. *alviță* (Nomen, fem.) = Diminutiv von *halva*, bezeichnet aber eine Nougat-Spezialität.

– Zu Weihnachten hat die Mama *Plätzchen* gemacht, aber ob's die in der Dobrudscha schon gab, weiß ich nicht. Meine Mutter hat nur gesagt, sie haben Weihnachten ja wenig Geschenke bekommen, und die Tante hat immer von „*Zuckerstenche*“ gesprochen, das waren wohl, wenn man den Zucker karamellisieren ließ und dann abgestochen hat. Also so müssen sie wohl Weihnachten als Bonbon das bekommen haben, auch gekauft, und dann haben sie dazu gesagt: Zuckerstenche, also Zuckersteine. Und es muss wohl so Karamell gewesen sein, den man selber gekocht hat und dann geschnitten hat. Also bei uns gab's als Gebäck Weihnachten einen Rahmkuchen, Plätzchen und auch den Hefezopf also, ja. Aber jetzt kein sonst, noch Besonderes.

– *Und Sie haben vorhin erwähnt, dass es in der Woche nur zwei Fleischtage gegeben hat und an den anderen Tagen dann Mehlspeisen. War das aus religiösen Gründen? Hat man die „Fastentage“ geheißen?*

– Ja. Also Freitag gab's grundsätzlich kein Fleisch. Meine Eltern waren beide römisch-katholisch und es wurde strikt eingehalten. Also Freitag gab's nur Fisch oder Mehlspeisen. Und ich denke, das waren teilweise auch Kostengründe. Wie meine Eltern hierherkamen, war Fleisch teuer, dass man so viel Mehlspeisen bereitet hat.

Aber auch in der Dobrudscha – das habe ich auch nur gelesen – wurde viel Geflügel gegessen, aber auch nicht immer Fleisch. Also ich denke, es gab früher nicht immer Fleisch oder man hat nicht immer geschlachtet, denke ich. Ja, Hühnerfleisch gab's bei uns auch, also die Mama hat die Hühner selber geschlachtet, wir hatten auch Hühner. Und so war's wohl in Karamurat auch, dass wenn geschlachtet wurde, gab's Fleisch und sonst halt viel aus Mehl oder – *Mamelig* gab es zum Beispiel bei uns, Mamelig mit Gulasch, also „Mameliga“. Das mach ich auch gerne, mache ich auch heute noch, also... Meine Mama hat's mit Gulasch gemacht, das kann man aber auch mit Sauerrahm essen. Das kennen Sie sicher, diesen Mamelig aus Maisgrieß. Also den haben wir auch öfter gegessen, also den gab es auch, den Mamelig.

– *Und den hat man so genannt mit diesem Namen.*

– „Mamelig“ haben meine Eltern gesagt, ich glaube in Rumänisch heißt es aber „Mameliga“.

– *Ja, rumänisch „mămăligă“, aber ich frage mich, ob das so in der harten Variante gekocht wurde oder eher weicher so.*

– Weich, so ähnlich wie Püree, wie Kartoffelpüree, also als Beilage. Das gab es auch wohl in Karamurat oft. Mamelig mit Sauerrahm oder was man halt gerade hatte.

– *Oder mit Käse vielleicht auch.*

– Ja, mit Käse, genau. Was ich gehasst habe als Kind, aber das müssen wohl meine Eltern auch mitgebracht haben: Es gab eine Suppe, eine *Milchsuppe*, süße Milch mit Suppennudeln drin, ich habe sie nicht gerne mögen, aber das hat die Mama auch gekocht, also süße Milch und dann Suppennudeln rein. Oder Nudeln, geschnittene Nudeln mit Quark gemischt und Ei, das waren alles solche Mehlspeisen, die man halt unter der Woche aß. Da gab's schon viele, also abwechslungsreich war das.

– *Das war eine Art Dessert glaub ich, eher als Suppe, nicht? Mit Zimt?*

– Das hat man als Vorspeise gegessen, also mit Zimt, und die Milch ist süß gemacht worden und dann sind Suppennudeln drin gekocht worden. Ich mach des nicht, also, mir hat es nicht geschmeckt.

Und was es halt auch gab, ich denke aus rumänischer Küche, waren *gefüllte Paprika*. Also die gab's sehr oft auch. Das waren die Spitzpaprika, hat meine Mutter da genommen. Und die wurden mit Hackfleisch und Reis auch gefüllt und das Hackfleisch gewürzt wieder mit viel rotem Paprikapulver, Salz, Pfeffer und da 'ne gute Soße dazu gemacht mit Tomatenmark und Tomaten. Und dann gab's Salzkartoffeln dazu, also zu den gefüllten Paprika. Also im Dialekt hat man gesagt „gefüllte Pepper“.

– *Die waren immer die roten, spitzen, ja?*

– Genau, die Spitzen. Und wie ich letztes Jahr in Rumänien war, war ich in Karamurat in einem kleinen Lebensmittelgeschäft, und ich hätte – wenn ich nicht nur die 23 Kilo hätte mitnehmen können²¹ –, der hatte diese Spitzpaprika, wie ich sie als Kind kannte, groß und rot, und einen ganzen Sack voll. Hatte weiße Bohnen, lose, in einem Sack, die man hätte kaufen können. Alles so, wie ich's von der Kindheit kannte. So 'n kleiner, ganz kleiner Laden, aber im Prinzip hatte der alles. Und da hab ich mich so zurückversetzt gefühlt. Also auch, dass es die weißen Bohnen gab, ja, dass man sagen kann „Ich will halt eine Tüte voll“ oder so. Also der hatte die wirklich in einem großen Sack stehen, dass man sie kaufen konnte.

Und wir waren dann fast immer, wenn wir in Karamurat waren, bei ihm einkaufen – und das gibt's bei uns auch nicht: Nach 2–3 Tagen hat er dann meinen Mann umarmt. Er konnte nicht Deutsch, wir auch nur – oder ich nur ein paar Sätze Rumänisch. Und dann hat er meinen Mann umarmt und hat gesagt: „Du bist jetzt mein Freund“. Und das ist mir in Deutschland auch noch nicht passiert, diese Herzlichkeit, diese... sozusagen: „Ach, schön, dass ihr bei mir einkauft“, und ja, das war ein schönes Erlebnis.

– *Und jetzt noch ein paar Fragen zu der Fastenzeit, ob es eine Fastenzeit gab vor Weihnachten, vor Ostern und was hat man da speziell gekocht, wenn Sie sich daran noch erinnern können.*

– Also es gab in dem Sinn keine Fastenzeit für uns Kinder zu Hause, auch nicht vor Ostern. Nur am Karfreitag wurde streng gefastet. Am Karfreitag durfte man sich nur einmal am Tag satt essen und durfte auch kein Fleisch oder Wurst essen. Und an Weihnachten war's so, dass mer auch nicht gefastet haben. Aber dieses Würstchen gab es immer erst nach dem Gottesdienstbesuch, also da gab's ein Festmahl. Aber so richtige Fastenzeit haben sie nicht eingehalten, nein. Also nur diese bestimmten Tage: Karfreitag und... Aber nicht wie heute, dass man sagt, man fastet vier Wochen vor Ostern oder so. Das kannte ich nicht.

– *Das kenn ich auch bei den Deutschen in Rumänien nicht. Es gab früher einmal diese Fastenzeiten, aber im letzten Jahrhundert weniger.*

– Ich denke, nur insofern: Es durfte in der Fastenzeit nicht getanzt werden oder solche Sachen. Das war schon in Rumänien. Aber mit dem Essen, habe ich nichts gehört, dass sie da gefastet hätten, also das ist mir nicht bekannt. Ich weiß nur, wie gesagt, von den anderen Bräuchen.

– *Und am Sonntag gab es vielleicht festlicheres Essen?*

– Ja, am Sonntag gab's immer grundsätzlich bei uns auch Suppe vorher. Es gab immer eine Suppe, ein Hauptgericht, Nachspeise seltener, aber es wurde schon

²¹ Gemeint ist die Gewichtsbeschränkung für das Aufgabepäck im Flugzeug, für den bevorstehenden Rückflug nach Deutschland.

aufwendiger gekocht, immer mit Vorspeise und dann mit Hauptgericht, also das war immer nur Sonntag.

– *Diese Nudelsuppe – Hühnersuppe, oder?*

– Meistens Hühnersuppe oder Rindfleischsuppe, also mit Rindfleisch Suppe gekocht oder mit Hühnerfleisch Suppe gekocht. Ja, aber meistens Hühnersuppe. Wenn man Glück hatte, mit selbstgemachten Nudeln, also die Suppennudeln selbst hergestellt. Das schmeckt natürlich ein Stückchen besser. Einfach Nudelteig geschnitten und getrocknet hat die Mama und dann konnte man's halt für die Suppe verwenden. Das hatten die auch in Rumänien, haben sie die Nudeln selbst gemacht, also die wurden nicht gekauft wie hier.

– *Ja, die schmecken am besten.*

– Die schmecken anders, besser, einfach. Ja. Schade, dass ich Ihnen nicht mehr helfen oder erzählen kann.

– *Das ist sehr interessant, was Sie mir erzählen. Und es ist schon sehr viel, was Sie mir erzählt haben. Und vielleicht fällt Ihnen noch etwas ein.*

– Ja, jetzt beim Nachdenken, dass mir Einiges noch einfällt, ja, wenn ich wieder drüber spreche, dass Einiges noch kommt, und dann kann ich Ihnen das ja schreiben.

Schafskäse gab's auch sehr oft. Also den gab's hier bei uns nur beim Türken zu kaufen, aber den haben die Eltern gerne gekauft. Und meine Eltern haben *Kaschkaval* [rum. *cașcaval*] geliebt, also diesen Käse, den müssen Sie wohl auch in Rumänien gegessen haben, aber ob sie ihn selber gemacht haben? Den Schafskäse sicher, aber den Kaschkaval, das weiß ich nicht. Schafskäse wurde selbst gemacht.

Und was ich noch gerne probieren möchte, noch nicht gefunden hab in Rumänien: Es gab *Braga*. Braga ist ein Getränk aus Hirse und das wurde nicht selber gemacht, sondern, eine Karamurater, die leider schon gestorben ist, hat mir erzählt, da kam ein Mann, hatte ein Fass auf dem Rücken und ist durchs Dorf gelaufen und hat gerufen „Braga, Braga, Braga!“. Und dann hat sie immer zu ihrer Mama gesagt „Gib mir doch einen Becher und Geld, ich möchte mir einen Braga holen“. Und ich hab gesucht in Constanța, aber ich hab ihn noch nicht gefunden, ich wollte ihn einfach gern mal probieren, wie das schmeckt. Also das ist mir jetzt gerade noch so eingefallen. Gibt es das bei Ihnen, Braga, dieses Getränk?

– *Ja, im Süden und ich glaube eher in der Dobrudscha. Ich habe das noch nie getrunken. Bei uns gibt es das nicht in Siebenbürgen. Es ist mir bekannt von der Literatur und es wurde wohl wiederentdeckt, glaube ich, in der letzten Zeit. Und es muss vielleicht zu kaufen geben in den Läden, wenn Sie mal kommen. Ich werde mich erkundigen, vielleicht kann man das auch online bestellen, ich wäre auch neugierig darüber.*

– Ja, also einfach nur mal probieren, wie das schmeckt. Weil meine Eltern haben auch immer gesagt, der Braga war so gut, und wenn sie in Constanța einmal im Jahr waren, ihre Ernte zu verkaufen, gab's da auf dem Ovidplatz wohl ein kleines Café oder mehrere und da haben sie immer Braga getrunken, Küchle gegessen oder Platschinta (rum. *plăcintă*). Aber nur einmal den Braga probieren können, nur wie hat das geschmeckt, also...

Und Platschinta bekommt man ja auch, wenn man eingeladen ist. Das erste Mal bin ich erschrocken, weil ich mir gedacht hab, es ist so ein Kuchen, und dann beiße ich rein, derweil ist Käse drin, oder? Denn Platschinta ist salzig, also so hat's jedenfalls, wie

wir eingeladen waren – ich dachte, ist ein süßer Kuchen, aber es war mit Käse gefüllt, also mit weiß nicht was für Käse.

– *Diese runde Variante, also Stückchen, runde Stückchen.*

– Ja, mhm.

– *Das Wort ist mehrdeutig. „Plăcintă“ gibt's auch süß, aber auch salzig, je nachdem. Gab's vielleicht auch Krapfen bei Ihnen in der Faschingszeit? Gab es übrigens Fasching bei Ihnen?*

– Nein. Also hier in Deutschland schon. Aber von Rumänien weiß ich gar nichts, dass die Fasching gefeiert hätten. Und auch ich hab nie ein Bild gesehen oder so also, dass's da Fasching gab. Was mich gewundert hat, ich hab kürzlich ein altes Foto gesehen von Karamurat, dass da wohl mal ein Kasperletheater war. Aber Fasching und mit Verkleiden, das habe ich nie gehört, also, dass die Fasching gefeiert haben. Ich denke, dazu waren sie..., weiß ich nicht, vielleicht durfte man das nicht, die waren alle sehr religiös, aber Kirche hat ja nichts mit Fasching zu tun.

– *Das ist im Abendland üblich. Vielleicht, weil sie so lange schon in Russland umgesiedelt worden sind, haben sie diesen Brauch verloren?*

– Ja. Also was ein schöner Brauch war, aber das hat nichts mit Essen zu tun, da ging das Christkind von Haus zu Haus, also an Weihnachten, am Weihnachtsabend, am 24. war ein Mädchen als Maria verkleidet, zwei Hirten dabei, das hab ich mir alles aufgeschrieben und die gingen, wo Kinder waren, von Haus zu Haus und haben da ihre Lieder und Gedichte gesagt und haben den Kindern die Geschenke gegeben. Und das haben meine Eltern hier noch lange in der Landsmannschaft auch weitergeführt dieses „Christkindl“ also, wie man singt und wie man spricht und wie die angezogen waren.²² Solche Bräuche kenne ich.

– *Hat man den Kindern zu dieser Christkindl-Veranstaltung – oder diese Lieder, die sie von Haus zu Haus gesungen haben – bekamen die dann auch Gebäck geschenkt?*

– Kleine Geschenke ja, und kleine Süßigkeiten wohl, oder mal eine Orange oder sowas, also die bekamen Gebäck und Süßigkeiten. Aber sonst... Also vielleicht in den reicheren Familien, aber in den normalen Familien gab es keine großen Geschenke an Weihnachten. Also da war nicht viel an Spielsachen. Aber ich denke, man kann auch ohne Spielsachen gut spielen. Und die Kinder mussten ja relativ früh arbeiten. Also, so glücklich sie waren – aber das war hier in Deutschland genauso –, mussten sie ja sehr früh die Mädchen der Mama helfen oder auf kleine Geschwister aufpassen, dass nicht so viel Zeit, denke ich, war zum wirklich Spielen. Also ja, also schon ziemlich früh mussten sie mithelfen, und das waren ja auch oft 10 Kinder oder 11 Kinder. Da ging das gar nicht anders, also dass man einfach hilft.

Und ich weiß auch, auf welchem Grundstück mein Vater war in Rumänien und wir besuchen auch diese Familie immer, wenn wir dort sind, wo er geboren wurde. Und die sind auch unwahrscheinlich gastfreundlich. Das erste Mal hatten sie Angst, wie mein Vater kam, er will den Hof zurückhaben. Und wie das dann geklärt war, dass mein Vater sagte: „Nein, ich will nichts haben, ich bin hier, weil ich mich erinnere, weil ich besuchen möchte“, dann hat er zu ihm gesagt, der Herr [Familiename unverständlich] zu meinem

²² Zum *Christkindlspiel* bei den Dobrudschadeutschen vgl. Sallanz 2020, S. 176 f.

Vater, er ist sein „Fratele“ [rum.], sein Bruder so, und dann waren wir immer herzlich willkommen auf diesem Hof dort. Ja.

– *Aber die haben dann eine Entschädigung bekommen, wahrscheinlich als die...*

– Ganz wenig, in Deutschland: Lastenausgleich. Und das war eigentlich das Verbrechen an diesen Menschen: Hitler hatte ihnen versprochen, sie bekommen alles, was sie dort hatten, in Deutschland wieder. Heute weiß ich, dass Hitler einfach seine Gebiete in Tschechien und in Polen mit den deutschen Bauern besetzen wollte, und die Tschechen und die Polen vertrieben wurden, was ein großes Unrecht war. Und dann war aber der Krieg verloren, und dann mussten die ja wieder aus Tschechien und aus Polen fliehen vor den Russen und hatten nichts. Und dann haben sie eine ganz geringe Entschädigung bekommen, aber nichts von dem, was ihnen versprochen wurde. Ja, Krieg war verloren und Hitler hat angefangen. Und Hitler war ein Verbrecher, so möchte ich das einfach sagen. Er hat viel Leid den Menschen gebracht.

– *[...] Ich wollte fragen vom Krieg: Gab es eine Kriegsküche? Ist es Ihnen bekannt, dass es bestimmte Rezepte gab? Denn es gab spezielle Kochbücher damals, und ich dachte mir, vielleicht haben Ihre Großeltern beziehungsweise die Großmutter etwas gekocht...*

– Da weiß ich gar nichts also von der Kriegsküche, leider, also ist mir nichts bekannt.

– *Man hat mit sehr wenigen Zutaten gekocht, und es ist auch eine interessante Sache, aber nicht so wichtig in diesem Kontext. Also das, was Sie als traditionelles Essen bezeichnen, das haben Sie noch immer behalten, in großen Zügen.*

– Ja. Ich kann nicht alles. Ich kann zum Beispiel die Tomaten nicht einlegen oder diese Sachen, oder Wurst einkochen habe ich auch noch nie gemacht, weil heute hat man Kühlschrank. Aber diese Paprika, oder Krautwickel, oder Suppen, oder diese Piroggi, oder Käsplätz, das kann ich alles machen und das mache ich auch sehr gerne und hab das gerne übernommen von der Mama.

Und mein Mann ist hier in Bayern geboren auch, und für den war es am Anfang eine Riesenumstellung, in eine in Anführungsstrichen „dobrudschadeutsche“ Familie zu kommen. Das Essen kannte er nicht, der kannte weder Paprika roh, noch sonst was, und er kannte vor allem nicht, dass meine Eltern fast jeden Tag Besuch hatten und für mich das so normal war. Aber er ist schon ein Dobrudschaner, sage ich immer, er weiß's jetzt und er ist's auch, aber da wurde mir auch dann erst bewusst, in wie verschiedenen Welten wir eigentlich gelebt haben, obwohl wir beide in Deutschland und nicht weit voneinander leben, aber ich in meiner Dobrudschaner Welt und mein Mann in seiner bayerischen Welt. Also... ja.

– *Und Ihre Dobrudschaner Welt war dieses Haus mit dem Grundstück?*

– Nein, es war hier in Neutraubling bei Regensburg, wo ich dann schon erwachsen war. Meine Eltern hatten sehr viel Besuch, also immer und meistens Karamurater, Dobrudschaner. Und dann wurde gesungen und Schnaps getrunken und aufgetischt. Und mein Mann kam auch aus 'ner bayerischen Familie, die ein Haus hatten, aber wo nie Besuch kam, wo's das nicht gab, dass man einfach so viel Leute einlädt und auch das Essen kannte er nicht. Und für ihn war das e' ganz e' neue Kultur, obwohl das hier in Deutschland schon war, eine Kultur, die anders war einfach, der Leute, die hier in Bayern gelebt haben. Ich weiß nicht, wie's heute in Siebenbürgen ist, aber bei meiner Mama, wenn jemand an der Haustür hier geklingelt hat und g'sagt hat, er ist aus Rumänien, hat es schon gereicht

und sie hat g'sagt: „Komm rein“. Es war einfach, ja, eine Gastfreundschaft. Und meine Eltern hatten immer viele Gäste.

– *Und diese Lieder, die gesungen wurden, waren das Volkslieder in der Dialekt-Sprache?*

– Das waren Volkslieder, die aber in Hochdeutsch gesungen wurden. Das ist das so, was ich mich am meisten bemühe, die Kultur zu erhalten. Und da hab ich jetzt für die Frau Dr. Fabricius, die übrigens auch mit Siebenbürgen verknüpft ist, fünf Lieder aufgenommen in 'nem Tonstudio, um die Kultur, die Gesangskultur ein wenig zu erhalten. Und ich denke, die Frau Dr. Fabricius kommt auch aus Siebenbürgen, also die wohnt in Deutschland, aber ist Kulturbeauftragte für Siebenbürgen, die Dobrudscha und Moldawien,²³ und da haben wir jetzt eben Lieder aufgenommen, um dieses Kulturgut ein Stück weit zu erhalten, ja. Das war auch eine schöne Erfahrung, diese Lieder, die gesungen wurden, und es gibt auch viele Kirchenlieder, alle in Deutsch. Also die einfach zu erhalten für die Nachwelt. Und ich hab auch für meine Töchter, für beide Eltern ein kleines Büchlein, ist so viel wie ein Heft, geschrieben mit der Geschichte meiner Eltern, weil ich mir denke, das darf nicht vergessen werden, einfach.

– *Sehr schön. Das Buch interessiert mich.*

– Aber – ja, ich weiß nicht, ob es für Sie so interessant ist, aber es ist halt einfach von der Geburt bis zur Flucht, bis zum Ankommen, also hier in Deutschland, was die Eltern so erlebt haben. Das wollte ich für meine Kinder einfach festhalten, dass es nicht vergessen wird. Und ja, ich kann Ihnen das gerne einmal schicken, aber ich weiß nicht, wie gesagt, das ist halt eine persönliche Geschichte also... Das ist, wo ich mir dachte, ich habe mich vor ein paar Jahren mal gefragt, wo sind meine Wurzeln, hab mir gedacht: Hmm, Rumänien?, Russland?, Elsass?, Deutschland? Und dann hab ich angefangen, Ahnenforschung zu machen, aber nur für meine Familie. Und wollte ein Stück weit wissen, wo bin ich eigentlich zu Hause? Und meine Vorfahren kommen teilweise aus dem Elsass und wir haben dann alle Orte angeschaut, sind hingefahren mit meinem Mann. Und ich bin zurückgekommen bis 1730 etwa, 1720. Und das war für mich eine ganz schöne Erfahrung, also einfach zu erfahren, da sind sie gewesen, da sind sie mit dem Pferdewagen nach Russland, da haben sie in Russland gelebt, aha, und dann sind sie in die Dobrudscha und also, es war für mich sehr, sehr schön, das also einfach alles rauszufinden und aufzuschreiben.

– *Es freut mich, dass Sie das geschafft haben. Ich hätte noch vielleicht die letzten zwei Fragen zur Küche. Ob es auch Brot gebacken wurde in ihrer Familie?*

– Meine Mutter hat nur ab und zu ein Brot gebacken, wenn Hefeteig über war. Aber in Rumänien haben sie einmal die Woche gebacken, wohl 6 oder 7 oder 8 Leibe, aber sie haben Weißbrot gebacken, also weißes Brot aus Weizenmehl, Weizen wurde ja überwiegend in der Dobrudscha angebaut, und dass das die ganze Woche gereicht hat. Meine Mutter hat das wirklich nur gemacht, wenn mal ein Hefeteig über war, dann hat sie ein kleines Brot, aber auch kein dunkles Brot, sondern ein Weißbrot gemacht. Und das war das, was ihnen so abgegangen ist dann erstmal in Österreich, in Deutschland, das Schwarzbrot zu essen. Sie waren gewöhnt in der Dobrudscha hat man Weißbrot gegessen.

²³ Bezug auf Dr. Heinke Fabricius, Kulturreferentin im Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim, Baden-Württemberg, vgl. <https://www.siebenbuergisches-museum.de/de/kulturreferat/die-kulturreferentin/>

Und es ist auch heute noch, wenn man in die Dobrudscha fährt, überwiegend bekommt man Weißbrot, also zu den Vorspeisen, helles Brot also. Aber die Mutter selber hat es wirklich nur gemacht, wenn Hefeteig übrig war. Aber da hab ich e' kleine Stelle in 'em Buch, die könnte ich Ihnen kopieren, wo drinsteht, die Dobrudscha-Bäuerin hat in der Woche so und so viel Brote gebacken auf Vorrat. Das könnte ich Ihnen gerne schicken.

– *Danke schön. Und vielleicht noch die letzte Frage, auch eine Detailfrage: Ob es Sakuska [rum. zacuscă] üblich war. Haben Sie „Sakuska“ eingelegt? Weil es so viel Paprika benutzt wurde, ich denke, vielleicht gab's auch diese Speise. Es ist eine Paprikapasta, eine zum Brot...*

– Ich weiß, ein Aufstrich.

– *Für belegte Brötchen gibt es eine Art so Brei aus Paprika, Zwiebeln und so, und das heißt „Zacuscă“.*

– Aha. Ja, Ähnliches gab es. Da haben sie dazu gesagt: „Patltscheana-Soß“ – war Tomaten, Paprika, manchmal auch Zucchini und es wurde mit Zwiebeln angebraten, ganz fein und wurde gekocht und das hat man dann auch aufs Brot, aufs Weißbrot – dann hat man in der Pfanne erst Zwiebeln angebraten, Tomatenmark oder Tomaten, was ich habe, Paprika und hat das alles in kleine Stücke geschnitten und dann bissl süß-sauer abgeschmeckt. Also da kam dann Salz, Pfeffer, Paprikapulver und bisschen mit Zucker, also es war so süß-sauer und das konnte man gut auf dem Brot essen, auch wenn es kalt ist, oder als Beilage für Mamelig oder diese Sachen. Ja, das gab's. Also das war jetzt nicht breiartig, aber man konnt's streichen, also aufs Brot.

– *Genau. Ja, das ist vielleicht das Gleiche oder eine ähnliche Speise. Aber den Namen hab ich mir nicht gemerkt.*

– Ich weiß auch nicht, wie man das schreibt. Gesagt wurde „Patltscheana-Soß“, „Soß“ von Soße, Patltscheana-Soße, aber von was das kommt oder wie man's schreibt...

– *Mit B?*

– Schreiben Sie's, wie Sie möchten, ich weiß es nicht, Batltscheana, wie würde man vom Aussprechen her schreiben, mit B wahrscheinlich.²⁴

– *Aha, interessant. Es muss eine ähnliche Sache gewesen sein wie unsere „Zacusca“.*

– Ja. Und ich hab jetzt auch gehört, dass manche Wörter, die wohl die Eltern für Lebensmittel verwendet haben, Ähnlichkeit mit der türkischen Aussprache haben oder manchmal auch mit der rumänischen. Aber wo „Patltscheana“ herkommt, das weiß ich nicht, ich muss einmal schauen.

– *Das ist mir nicht bekannt.*

– Kochen Sie auch gerne?

– *Ich koche gerne und vor allem jetzt, wo ich darüber recherchiere, werde ich immer neugieriger über andere Sachen, die ich nicht ausprobiert habe. Leider gibt es sehr wenig Zeit für Experimente, aber ja, ich koche gerne und ich backe vor allem noch lieber.*

– Schön, also ja. Backen mach ich auch gerne, kochen auch gerne, aber nur wenn ich Lust habe. Also wenn ich Lust hab, gibt's ganz komplizierte Sachen, wenn ich keine große Lust hab, gibt's einfache Sachen, also schmeckt mir auch gut. Und ich liebe

²⁴ In der Aussprache unserer Gesprächspartnerin hört sich der Anfangslaut jedoch stärker, fast wie P an. Der Name dieser Soße kommt wahrscheinlich vom türk. *patlıcan* (patlıcan) = ‚Auberginen‘ her. Zur betreffenden Speise siehe unten in den Kommentaren zum Interview.

diese einfache Küche oft mehr wie die komplizierte. Also wo ich weiß, das sind keine Geschmacksverstärker, ich weiß, was drin ist, ich hab's selbst gekocht. Ja, genau.

– *Ich danke Ihnen, Frau Schaal, für dieses Interview.*

– Ich konnte nicht viel sagen. Wie ich Ihren Fragebogen sah, denke ich, „Oh Gott, ich weiß gar nichts“, also...

– *Nein, Sie wissen viel mehr, als Sie selbst denken. Ich finde, Sie haben eine Menge erzählt, und sehr seltene Sachen, die mir zumindest nicht so zugänglich sind, weil ich sehr selten Kontakt habe mit Leuten aus der Dobrudscha. Deswegen ist alles sehr wertvoll, was Sie mir erzählt haben. Und sollte Ihnen noch etwas einfallen, bitte schreiben Sie mir.*

– Schreibe ich Ihnen gern. Das mache ich gerne. Alles, alles Gute für Sie und einen schönen Abend. Tschüss.

– *Danke, gleichfalls. Alles Gute auch für Sie. Viel Gesundheit. Tschüss.*

– Danke, danke. Tschüss.

Zusatzfrage zu den Fischgerichten (per E-Mail):

– *Welche Fischgerichte wurden bei den Deutschen in der Dobrudscha und später in Ihrer Familie gekocht?*

– Bei uns wurde frischer Fisch mit Salz, Pfeffer und rotem Paprikapulver gewürzt. Dann in Mehl gewendet und in der Pfanne rausgebacken. Auch geräucherten Fisch gab es. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Fischsuppe gab. Meine Eltern haben sie halt nicht gekocht.

Liste herkömmlicher Mehlspeisen, die in der Familie von Frau Anna Schaal selbstgemacht wurden und z. T. noch werden (per E-Mail gesendet) – Definitionen teils nach DWDS, teils von A. Schaal formuliert.

Dampfnudeln (salzig) = handgroße Knödel aus Hefeteig, auf dem Herd in einer Mischung aus Fett und Wasser in der Pfanne bei geschlossenem Deckel gekocht [traditionell in der Pfalz] – „Dampfnudeln essen wir zu Gulasch“.

gegangene Kiechle = kleines, rundes Gebäck aus Hefeteig, in Fett gebacken; vor dem Backen wird mit den Fingern je eine Vertiefung in die aufgegangenen Teigkugeln gemacht [vermutlich bayrischer Herkunft] – „wurden bei uns zu Borscht gegessen“.

geschmelzte Knedelche = „geschnittener und gekochter Nudelteig. Diese Nudeln gab es mit Kraut, in dem geräuchertes Fleisch gekocht und dann kleingeschnitten und untergemischt wurde. Es gab sie auch nur mit kleingeschnittenen Kartoffeln. Dann wurden sie abgeschmelzt“ (d.h. mit gebräunter Butter übergossen) [in der Pfalz, dem Elsass oder Böhmen bezeichnet dieser Name eine Knödelvariante].

Piroggi (oder auch Pierogi) mit süßem Quark gefüllt = eine Art Maultaschen; „halbkreisförmig und mit Quarkfüllung; in Wasser gekocht und dann mit Butter und Semmelbrösel in einer Pfanne angeröstet“ [vermutlich russischer Herkunft; im ganzen osteuropäischen Raum unter ähnlichen Namen verbreitet].

Platschinta mit Kürbis = Hefeteig wird ausgerollt, daraus kleine Stücke geschnitten, die mit süßer Kürbisfüllung (mit Zucker und Vanille) gefüllt und rund ausgeformt werden,

- dann kurz stehen gelassen, dass sie aufgehen; zum Schluss im Rohr gebacken. [vermutlich Dobrudschaner Herkunft, der Name stammt aus dem rum. „plăcintă“].
- Quarkstreusel* (*mda.* „*Käskuche*“) = auf einem Teigblatt aus Hefeteig wird eine Mischung aus Quark, Eiern und Zucker gegossen und obendrauf Streusel verstreut; im Backblech im Rohr gebacken [altertümliche deutsche Mehlspeise].
- Rahmkuchen* = Teig und Zubereitung wie beim Quarkstreusel, aber mit einem Guss aus süßem Rahm und Eiern [altertümliche Mehlspeise im deutschen Sprachraum].
- Schupfnudeln mit Kraut* = in Fett gebackene kleine Stücke aus Hefeteig. „Sie sind kleiner als Dampfknudeln und werden mit Kraut untergemischt. Man kann kleingeschnittene Kartoffeln mit in die Pfanne geben. Gut dazu ist ein Glas Milch.“ [süddeutsch].
- Stierum* (*salzig*) = Pfannkuchenteig wird auf beiden Seiten in Öl ausgebacken, dann mit der Gabel zerstückelt. „Stierum gab es auch süß. Wir tranken gerne Buttermilch dazu.“ [gilt als typisch für die schwäbische Küche in Deutschland; kommt auch in der Küche der Bessarabiendeutschen vor].
- Strudel* = Gebäck aus Hefeteig, gefüllt mit Quark oder Äpfeln und im Rohr gebacken.
- Süßbrot* = süßes Hefegebäck auf die Art des rumänischen „Cozonac“; „zu Ostern gebacken“; „ohne Füllung und mit Nussfüllung oder auch Mohn“.
- Waldhörner* = Rollen aus Hefeteig, mit Apfel- oder Quarkfüllung.

Ethnokulinarischer Kommentar zum Interview

Das anderthalbstündige Online-Interview, das im Vorangegangenen transkribiert und samt schriftlichen Nachträgen dargelegt wurde, kann zwangsläufig nur eine bescheidene Einführung in die Thematik der dobrudschadeutschen Küche darstellen. Meine Fragestellung zielte dabei eher auf eine Bestandsaufnahme als auf die erschöpfende Befragung des Themeninhalts. Nichtsdestotrotz nannte unsere Auskunftsperson kulinarische Merkmale, die für diese Siedlergemeinschaft kennzeichnend sind und die es sich lohnt, genauer betrachtet und analysiert zu werden. Der Schwerpunkt meiner Analyse, durch die Zielsetzung unseres Forschungsprojekts vorgeschrieben, liegt auf Beobachtung der Beharrung bzw. Wandlung herkömmlicher Küche unter gegenwärtigen Lebensbedingungen. Als Vergleichs- und Ergänzungsmaterial bei der Auswertung der Aussagen im Interview dienten mir u.a. traditionelle Dobrudschaner und Bessarabiendeutsche Rezepte auf Webseiten landsmannschaftlicher Organisationen in Deutschland,²⁵ die sich der verbliebenen Mitglieder dieser Umsiedlergruppe annehmen. Das repräsentativste Kochbuch²⁶ zur Küche der Dobrudschadeutschen war mir leider bis dato nicht zugänglich.

Als erstes stellt sich die Frage, inwieweit man in Bezug auf eine so heterogene Bevölkerungsgruppe mit einer so wechselhaften Geschichte überhaupt von einer

²⁵ Es geht hauptsächlich um die Webseiten www.bessarabien.de und www.dobrudscha.eu, betrieben von Heinz-Jürgen Oertel (Halle) im Auftrag des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. Stuttgart, aber auch um andere, von Privatpersonen betriebene Webseiten und Blogs: www.bessarabien.blog (Christa Hilpert-Kuch, Stuttgart); www.scholtoi.de (Olaf Schollinger, Jena).

²⁶ Irmgard Gerlinde Stiller-Leyer, *Die Küche der dobrudschadeutschen Bäuerin 1840–1940*, Heilbronner Stimme, 1977. Das Kochbuch ist schon lange vergriffen und auch in Antiquariaten nicht mehr zu finden.

kulinarischen Tradition sprechen kann, zumal das Bestehen deutscher Siedlungen in der Dobrudscha mit knapp einem Jahrhundert (1840–1940) als kurzfristig anfällt.²⁷ Überhaupt wurde das Konzept „nationale Küche“ in den letzten Jahrzehnten von Historikern drastisch als „Fiktion“ relativiert (so der amerikanische Mediävist Paul Freedmann): Nationalen und lokalen Kochtraditionen könne man, da seit je her ausländischen sowie gehobenen Einflüssen ausgesetzt, kaum Authentizität zuerkennen. Ernährung und Küche seien grundsätzlich regional oder gar international. Forscher der Gastronomie vertreten hingegen die (soziologisch fundierte) Ansicht, der wir uns anschließen, Rezepte und Zubereitungsweisen seien unabhängig von ihrer Herkunft als bodenständig einzustufen, wenn sie innerhalb einer Gemeinschaft über mindestens drei Generationen hinweg in Gebrauch sind. Solche Speisen und Getränke seien im Verlauf der Zeit an die eigene Geschmacksrichtung angepasst und in neuen Varianten verinnerlicht worden, die somit den Status als typische oder Nationalgerichte erwarben.²⁸

Dieses Auswertungsprinzip eignet sich auch für die dobrudschadeutsche Heimatküche, die mehrere historische und kulturelle Schichten aufweist, wobei die eigentlichen Dobrudschaner Rezepte die jüngste Schicht dieser vielfältigen Küche darstellen. Zum Zeitpunkt der ersten Ansiedlung in Russland um die Mitte des 18. Jh. besaßen die Kolonisten aus deutschen Landen ihre eigene Ernährungstradition bäuerlicher Prägung, basierend auf Selbstversorgung auf dem eigenen Hof. Die Grundnahrungsmittel stammten hauptsächlich aus eigenem Anbau (Getreide, Gemüse, Obst) bzw. Tierhaltung und Hausschlachtung. Der vorwiegend landwirtschaftliche Charakter blieb ihnen über den ganzen Zeitraum in Russland (sowie später in Neurussland-Bessarabien), wo ihnen anfangs Land zugeteilt wurde, erhalten. Auch in der Dobrudscha bot ihnen der meistens fruchtbare Boden, den sie z.T. selbst rodeten, eine günstige Existenzgrundlage. Für die Zwischenkriegszeit ist es bekannt, dass viele Dobrudschaner den Großteil ihrer Weizenernte für die Ausfuhr im Hafen Constanța verkauften,²⁹ was auch in unserem Interview kurz zur Aussprache kam.

In der Familie von Anna Schaal wurde dieser herkömmliche Lebensstil in großen Zügen auch in der Bundesrepublik Deutschland weitergeführt, was dadurch ermöglicht wurde, dass die Familie seit Anfang der 1950er Jahre über einen Hof mit Garten verfügte. Dort konnten die Eltern die vertrauten Gemüse und Gewürzpflanzen anbauen und auf diese Weise die überlieferten Rezepte weiterherstellen. In der Kindheit von A. Schaal zog die Mutter Hühner auf, während der Vater jährlich vor Weihnachten für die Schweinschlachtung und die Zubereitung des Geschlachteten zur Konservierung sorgte. Die Entscheidung, in der Familie die Dobrudschaner Küche zu pflegen, war bewusst getroffen worden und entsprach dem Wunsch des Vaters, der bei der Umsiedlung als junger Mann eine klare Erinnerung an den Geschmack der Heimatküche

²⁷ Für umfassende Darstellungen der Geschichte der Dobrudschadeutschen vgl. Sallanz, 2020. Ders., *100 Jahre zwischen Donau und Schwarzem Meer*. Kurzer Überblick zur Geschichte der Dobrudschadeutschen, in: *Spiegelungen* (München), 2014, Nr. 1, S. 19–36.

²⁸ Vgl. Cosmin Dragomir, *Colecționarul de sarmale* [Der Krautwickel-Sammler], Bukarest: GastroArt 2023, insbes. S. 389–401.

²⁹ Vgl. Theresia Erker: *Meine liebe Dobrudscha*. In: *Almanahul Parohiei Ortodoxe Române din Viena* [Jahrbuch der rumänisch-orthodoxen Pfarrei in Wien], 1966, S. 175–178.

behielt. Dadurch bestätigt sich eine Verhaltensweise, die für die Erlebnisgeneration von Migranten charakteristisch ist, und zwar der sog. *Geschmacks-Konservatismus*. In den 1960er-1970er Jahren ist der Nahrungsforscher Ulrich Tolksdorf diesem Thema nachgegangen, in Hinblick auf Motivationen, die bei den Umsiedler-, Flüchtlings- und Vertriebenenfamilien in Deutschland zum starken Beharren auf den „heimatlichen Speisen“ führte. Dieser Haltung lagen nicht nur kulinarische Vorlieben, sondern meist psychosoziale und identitäre Ursachen zugrunde. Die Bewahrung herkömmlicher Gerichte und Getränke in der Alltagskost, meist in Kombination mit Speisen, die aus dem neuen Lebensumfeld übernommen wurden, bedeutete für diese Menschen den Rückgriff auf die eigene Gruppen-Identität, was ihnen den nötigen inneren Halt im Aufnahmeland verlieh.³⁰

Alte Speisen in der neuen Heimat. In der Alltagsküche der Familie kamen häufig Mehlspeisen vor, als solche oder als Beilage zu Suppen und Fleischgerichten. Mehlspeisen mögen schon vor der Kolonisation in Russland Mitte des 18. Jh. zu den Ernährungsgewohnheiten breiter Massen im deutschen Raum gehört haben. Bis heute sind Mehlspeisen ein wichtiger Bestandteil der bodenständigen süddeutschen Küche. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg konnte bei den meisten Aussiedlergruppen aus Ost- und Südosteuropa ein Vieles an Mehlspeisen belegt werden (vgl. Tolksdorf, 1978). Auch bei den Bessarabiendeutschen gelten z.B. *Stierum* oder *Küchle* als aus der Urheimat mitgebracht,³¹ was eventuell auch für die Dobrudschadeutschen stimmen kann. Unterwegs während der zweihundert Jahre Kolonistenschicksal ist das Inventar an Mehlspeisen durch fremde Rezepte bereichert worden, wie die russischen Pirrogi, die im Interview angesprochen wurden. Nach der Rücksiedlung nach Deutschland mag eine Auffrischung oder Neuentlehnung herkömmlicher Rezepte durch vor Ort bestehende Varianten der gleichen oder ähnlichen Speisen erfolgt haben. Für die Herkunftsbestimmung sind die Bezeichnungen jedoch nicht immer relevant, sondern an erster Stelle die Zubereitungsart. Eine der ältesten Mehlspeisen, die im Interview erwähnt wurde, scheint der Rahmkuchen (und seine Variante mit Quark, der sog. „Käskuche“) zu sein, dessen Zubereitungsweise sich der siebenbürgisch-sächsischen „Hanklich“ sehr ähnlich anhört, dem aus der Rheingegend mitgebrachten Gebäck, der bis heute bei den Sachsen in Siebenbürgen in Ehren gehalten wird. Ob dieses Rezept tatsächlich mitgebracht oder nach der Ansiedlung in der Dobrudscha durch den Kontakt zu anderen Deutschstämmigen in Rumänien entlehnt wurde, muss hier dahingestellt bleiben.

Markenzeichen altertümlicher deutscher Bauernküche, die in der kulinarischen Tradition der deutschsprachigen Siedlergruppen bis in die neuere Zeit bestehen blieben, sind mit Sicherheit das Schweineschlachten (mit Zubereitung spezifischer Wurstsorten und Räuchern in der selbstgebauten Räucherammer), sowie das Einlegen von Sauerkraut,

³⁰ Ulrich Tolksdorf: *Essen und Trinken in alter und neuer Heimat – Zur Frage des Geschmacks-Konservatismus*. In: *Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde* (Marburg), Bd. 21, 1978, S. 341–364.

³¹ Vgl. Christa Hilpert-Kuch: *Bessarabische Kochkunst* (2017). Online verfügbar: <https://www.bessarabien.blog/bessarabische-kochkunst-2/>. Auch bei Olaf Schollinger: *Rezepte*. Online verfügbar: <https://www.scholtoi.de/Deutsch/Rezepte.html>.

eine Kunst, die den germanischen Stämmen wohl schon in der Antike von den Römern beigebracht wurde.³²

Zu den traditionellen Gerichten, die in der Karamurater Familie von Anna Schaal noch Jahrzehnte nach der Umsiedlung gekocht wurden, zählt auch der Borscht, der während der Zeit in Russland und Neurussland im 18. – 19. Jh. in die Küche der deutschen Siedler Aufnahme fand. Der Begriff bezeichnet in diesem Fall aber nicht die russische bzw. ukrainische Rote-Beete-Suppe mit diesem Namen (die übrigens auch von den Bessarabiendeutschen gekocht wird), sondern wie bei den Rumänen in der Moldau und der Bukowina die ganze Kategorie saurer Suppen, unabhängig von den verwendeten Zutaten.³³

Für die gelungene Einbürgerung der deutschen Gemeinschaften in die Dobrudscha, auch in kulinarischer Hinsicht, sprechen Rezepte, die Gemeingut der Bevölkerungsgruppen dieser Gegend sind: die Mamelig (Maisbrei; auch „Mamlik“, vgl. Sallanz, 2020), die Krautwickel („Sarmale“), die Patltschana-Soße (wohl von den türkischen und bulgarischen Nachbarn abgeguckt), die Rosenkonfitüre (orientalische Süßspeise aus Rosenblüten einer bestimmten Rosenart), das „Süßbrot“ (Festtagsgebäck, auch „Cozonac“ genannt) und vieles mehr. Dass die Sarmale in der Familie von Anna Schaal im Großformat hergestellt und mit Nähgarn zugebunden werden, zeigt eine Anpassung an das in Deutschland übliche Rezept, das sich eben in diesen Punkten von den viel kleineren, frei gewickelten südosteuropäischen Krautwickeln unterscheidet.

Die Patltschana-Soße, an die sich unsere Gesprächspartnerin noch vage erinnert, ist auf dem Balkan und in Südosteuropa in unzähligen Varianten vertreten (*ajvar*, *zacuscă*), die meist aus den gleichen Zutaten hergestellt werden. Das Karamurater und überhaupt das dobrudschadeutsche Rezept³⁴ weist die Besonderheit auf, dass die Hauptzutat der (grüne oder rote) Paprika ist, während die Auberginen als Zutat fehlen oder nur als wahlweise Zutat vorkommen. Der aus dem Türkischen entlehnte Name (türk. *patlıcan* = Aubergine) könnte darauf hinweisen, dass diese Soße ursprünglich aus Auberginen bestand und in Berührung mit der türkischen Küche in der Dobrudscha entstanden ist. Das Gewicht jedoch, das in dieser Soße das Paprika einnahm, ist vermutlich durch den Einfluss der Bulgaren zu erklären, die nicht nur in der Dobrudscha, sondern bereits in Bessarabien in der Nähe der deutschen Siedler gelebt hatten.

Gewürzkonservatismus. Im Gewürzkonservatismus äußert sich (laut Tolksdorf, 1978) das Festhalten an der Heimatküche am deutlichsten, nämlich als tief eingeprägte, schon in der Kindheit verinnerlichte Neigung für gewisse Geschmacksrichtungen. Im Laufe unseres Interviews unterstrich A. Schaal mehrmals die häufige Verwendung von edelsüßem Paprika (mundartlich „Pfeffer“ genannt) in ihrer Familienküche, die wohl

³² Adolf Schullerus stellt diese Behauptung in seiner *Siebenbürgisch-sächsischen Volkskunde im Umriß* (Leipzig 1926, S. 73) auf, als er über die Herkunft dieser Kunst bei den Deutschen in Siebenbürgen spricht.

³³ Ferdinand Bernhard (zitiert von Sallanz, 2020, S. 165) beschreibt die Zusammensetzung eines solchen Borschtes bei den Dobrudschadeutschen in der Zwischenkriegszeit. Die Flüssigkeit dieser Suppe bestand anscheinend hauptsächlich aus Sauerkrautsaft.

³⁴ Vgl. das Rezept *Pfeffersoße (Zacuscă)* von Gerlinde Stiller unter https://www.dobrudscha.eu/doc/Boten/Rezept_Dobrudschabote_Nr_04_Mai_1979.pdf. Die angegebenen Zutaten und die Zubereitungsweise ähneln dem Rezept in unserem Interview sehr stark.

durch den Einfluss der bulgarischen Küche zu erklären ist. Bis heute ist bei den Bulgaren in der Dobrudscha die Vorliebe für Paprika belegt. Das zeigt sich nicht zuletzt auch in der besonderen Art, wie sie den Fisch vor dem Panieren und Ausbacken würzen, u. zw. wird er in einer Mischung aus Mehl, süßem und scharfem Paprikapulver gewendet,³⁵ sehr ähnlich wie das die Mutter unserer Gesprächspartnerin tat. Nebenbei gesagt, ist die Bezeichnung für das scharfe Paprika („Tschuschka“) bei den Deutschen in der Dobrudscha bulgarischen Ursprungs.

Als Suppengewürz verwendete man fast immer den Liebstöckel, eine Gewohnheit, die vor allem den Rumänen nachgesagt wird. Diese Gewürzpflanze, die von den Dobrudschadeutschen übrigens mit dem rumänischen Namen bezeichnet wird, baut Anna Schaal heute noch in ihrem Hausgarten zum gleichen Verwendungszweck an.

Als Randerscheinung und Kuriosität kann man in diesem Kontext vielleicht noch das Genießen der rohen Zwiebelblätter erwähnen, die bei den Dobrudschadeutschen wohl zur Küchentradition gehört.

Für den Geschmacks-Konservatismus ist weiterhin auch die Reaktion der Eltern und Großeltern von Anna Schaal auf Gerichte mit Kümmel sowie auf das schwarze Brot relevant, die sie in den österreichischen Übergangslagern erteilt bekamen. Diese Ablehnung oder gar Ekel wurde wohl nicht nur durch das eintönige, ernährungsarme Essen dort, sondern eher vom harten Zustand der Umsiedlung und deren Konsequenzen ausgelöst. Bis heute haftet dem Schwarzbrot im Verständnis und Geschmack von Anna Schaal eine negative Konnotation an. Diese Konnotation weicht auch vor den Erkenntnissen der modernen Ernährungswissenschaft nicht, die dem schwarzen Brot einen höheren Nahrungswert zusprechen. Für diese Einstellung findet Anna Schaal in der allgemeinen Verbreitung des weißen Brotes in der Dobrudscha und in Rumänien eine Bestätigung.

Gastfreundschaft südosteuropäischer Art. Im Fokus des Interviews stand zwar das Essen und seine Zubereitung, was aber nicht ohne Rückgriff auf die ganze Tischkultur dieser Gemeinschaft vermittelt werden kann. In der Dobrudschaner Tradition standen der Schnaps für Erwachsene und die Rosenkonfitüre oder das Rachat für Kinder als verbindliche Zeichen der Gastfreundschaft, die jedem Besucher zukommen, unabhängig von der Uhrzeit, wo er eintrifft. Gäste mit gleichem Migrationshintergrund wurden auch unbekannterweise ohne Weiteres zum Essen eingeladen. Die Tischgeselligkeit war den dobrudschadeutschen Aussiedler wichtig. Sie erzeugte das Wir-Gefühl,³⁶ das eine Minderheit stark macht und ihre Überlebenschancen in einem andersartigen Umfeld steigert. Das Weiterbestehen dieser Gepflogenheiten wurde dadurch begünstigt, dass mehrere Dobrudschaner Aussiedlerfamilien in unmittelbarer Nähe, quasi als geschlossene Gemeinschaft, so wie sie es durch ihre Kolonisten-Vergangenheit gewohnt waren, in der Ortschaft Neutraubling bei Regensburg wohnten. Das sicherte der ersten Umsiedlergeneration den Erhalt ihrer Identität und Mundart, sowie das innere

³⁵ Vielen Dank an den Kollegen Alexandru Chiselev (Museum für Ethnographie und Volkskunst Tulcea) für diese Mitteilung.

³⁶ Joseph Sallanz spricht von dem Zusammenhalt als „Wir-Gefühl“, das den Deutschen in der Dobrudscha das Überleben als Gemeinschaft sicherte, vgl. Sallanz 2020, S. 172.

Gleichgewicht nach den turbulenten Umsiedlungs- und Fluchtjahren. Die eigentümlichen kulturellen Besonderheiten dieser Gemeinschaft wurden für Anna Schaal durch den Kontrast zum westdeutschen Hintergrund, aus dem ihr Ehemann stammte, noch deutlicher bewusst. Heute teilt auch er die Werte der Dobrudschaner Geselligkeit.

Schlussgedanken. In der gegenwärtigen Generation von Dobrudschadeutschen, der Frau Schaal angehört, kommen die überlieferten Rezepte weniger zum Einsatz. Vieles ist vergessen oder unter heutigen Umständen nicht mehr machbar, manches wird jedoch weiterhin praktiziert. Elemente der Alltags- und Festküche dieser Familie zeigen deutliche Spuren aus der Dobrudschadeutschen Küchentradition. Die grundlegende Geschmacksrichtung dieser Küche ist auf jeden Fall erhalten geblieben und wird weitergeführt. Für Anna Schaal sind diese Rezepte immer noch Teil der Identität als Dobrudschaner, dazu gesellt sich aber noch eine persönliche Komponente: das Heimweh nach den Eltern und deren Welt. Die Dobrudscha schätzt sie als Heimat der Eltern, die sie jetzt auf eigene Faust wiederentdeckt. Speisen, die ihr als Kind nur ungenau beigebracht wurden, versucht sie aus Kochbüchern und durch Kochkurse zu ergänzen bzw. zu lernen. Mitunter betrieb sie private Recherchen zur Ahnenforschung und ist auf der Spur ihrer entfernten Elsässischen Vorfahren gekommen. Parallel dazu engagiert sie sich in der Landsmannschaft für die Pflege der alten dobrudschadeutschen Gemeinschaftsbräuche.

Zum Schluss gebührt Frau Anna Schaal mein Dank für ihr Entgegenkommen und ihre Offenheit beim Erzählen, die diesen Artikel erst möglich gemacht haben – und nicht zuletzt meine größte Wertschätzung für ihre Bemühungen um den Erhalt und die Weitergabe der im Verschwinden begriffenen dobrudschadeutschen Überlieferung.

Fig. 1. Screenshot aus dem Zoom-Meeting während des Interviews, 24.04.2025.

Fig. 2. Frau Schaal mit frisch gemachten Dampfknudeln (Foto A. Schaal).

Fig. 3. Dampfknudeln während des Garens in der Pfanne, unter dem Glasdeckel (Foto A. Schaal).

Fig.4. Waldhörner vor dem Backen (Foto A. Schaal).

Fig. 5. Waldhörner frisch aus dem Ofen (Foto A. Schaal).